

Závěrečná zpráva pro rok 2023 ke smlouvě o provedení a poskytnutí činností a služeb v rámci veřejné zakázky „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“

Část – E: Hodnocení potenciálu rozvoje modro-zelené infrastruktury

Odpovědný řešitel úkolu: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.

Řešitelský tým: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Ing. Jakub Houška, Ph.D., Mgr. Kristýna Jiráčková, Ing. Anna Lichová, Mgr. Tomáš Slach, Ph.D.

Odborný garant za MŽP: Ing. Mgr. Martin Bílý

Listopad 2023

OBSAH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO ROK 2023 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ A POSKYTNUTÍ ČINNOSTÍ A SLUŽEB V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „BIOLOGICKÝ VÝZKUM A MONITORING NA ÚROVNI KRAJINY ČR – ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PODPORY PRO ČINNOST RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ 1

1. ÚVOD..... 3

1.1. CÍLE ÚKOLU 3

1.2. NÁPLŇ ÚKOLU PRO ROK 2023 3

2. METODIKA 5

2.1 IDENTIFIKACE EXISTUJÍCÍ ZI 5

2.2 IDENTIFIKACE HISTORICKÉ ZI 6

2.3 HODNOCENÍ STRUKTURNÍ KONEKTIVITY 7

2.4 HODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ A SLUŽEB 8

2.5 IDENTIFIKACE PŘÍČIN NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI A ANALÝZA ANTROPOGENNÍHO TLAKU 11

2.6 ANALÝZA VÝSKYTU EXISTUJÍCÍ ZI VE VZTAHU K PRVKŮM ZVLÁŠTNÍ A OBECNÉ OCHRANY ÚZEMÍ 12

2.7 VYMEZENÍ A DÍLČÍ ANALÝZY LOKALIT S NEDOSTATEČNÝM VÝSKYTEM ZI (TZV. PROBLÉMOVÝCH LOKALIT) 13

2.8 DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI 15

3. LITERATURA 17

1. Úvod

1.1. Cíle úkolu

Cílem předkládaného úkolu je vyhodnotit potenciál, jak může obnova historické zelené infrastruktury (ZI) napomoci ke zvýšení konektivity a multifunkcionalita prvků současné ZI ve volné krajině České republiky.

Pod pojmem zelená infrastruktura se v tomto úkolu rozumí přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které se nacházejí převážně ve volné krajině a poskytují různé ekosystémové funkce a služby. Ekosystémy tvořící zelenou infrastrukturu lze rozdělit do několika skupin:

- lesní, tj. všechny druhy přírodě blízkých lesních ekosystémů (např. doubravy, bučiny, smrčiny) a hospodářských lesů (listnatých, jehličnatých i smíšených)
- luční, tj. všechny druhy travinobylinných ekosystémů ať již přírodě blízkého (alpínské, mezofilní, vlhké louky, suché trávníky a vřesoviště) či hospodářského charakteru
- vodou ovlivněné, tj. ekosystémy s přítomností stojaté či tekoucí vody (vodní plochy, vodní toky) a ekosystémy trvale zamokřené či podmáčené (např. bažiny, močály, prameniště, rašeliniště)
- ostatní, tj. přírodní a přírodě blízké ekosystémy mimo výše uvedené skupiny, které zahrnují nelesní zeleň a trvalé kultury poskytující zvýšené množství ekosystémových služeb v podobě vinic a sadů.

1.2. Náplň úkolu pro rok 2023

Náplň úkolu pro rok 2023 je převzata z úkolového listu. V něm se hovoří o modro-zelené infrastruktuře (MZI), aby byla zdůrazněna i složka vodou ovlivněných ekosystémů.

Úkol E) HODNOCENÍ POTENCIÁLU ROZVOJE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Cílem úkolu je vyhodnotit potenciál, jak může historická modro-zelená infrastruktura (MZI) napomoci ke zvýšení konektivity chybějících prvků současné MZI ve volné krajině České republiky (mimo velkoplošná zvláště chráněná území). Výstupy umožní identifikovat místa s nedostatečným zastoupením MZI a příčiny tohoto nedostatečného zastoupení ve vztahu k funkcím a ekosystémovým službám krajiny (hospodaření s vodou v krajině, zvýšení biodiverzity, snížení eroze půdy, adaptace na klimatickou změnu).

Hodnocení potenciálu obnovy historické modro-zelené infrastruktury krajiny budou v roce 2023 probíhat ve dvou krajích (Jihomoravský, Zlínský) a budou sestávat z následujících kroků:

- a. Stanovení metodiky pro detekci jádrových území a koridorů MZI, identifikaci problémových míst z hlediska chybějící strukturní konektivity, ekosystémových funkcí a služeb (např. zadržování vody v krajině, minimalizace eroze půdy, prostupnost krajiny pro volně žijící organismy, průchodnost pro člověka, rekreace, kulturní hodnoty krajiny, apod.), identifikace příčin nedostatečného výskytu MZI v problémových místech a identifikaci překážek pro zlepšení konektivity MZI

- b. Vyhodnocení výskytu existující MZI za pomoci ready-to-use datových zdrojů a ve vztahu k vymezenému ÚSES, soustavě NATURA 2000, ZCHÚ, vlastnickým vztahům (především na úrovni obcí a státu), antropogennímu tlaku, a existujícímu potenciálu vybraných ekosystémových služeb (např. přirozený rozliv povodní, regulace vody, zachování půdy, rekreace, zachování estetických nebo historických hodnot krajiny vázaných na ekosystémy)
- c. Vytvoření, resp. úprava geodatabáze TopoLandUse a analýza relevantní konektivity historické MZI (od poloviny 19. století do počátku 21. století) s ohledem na prostorové souvislosti
- d. Vytvoření návrhů doplnění současné MZI pomocí prvků historické MZI v identifikovaných problémových místech s ohledem na vlastnické vztahy (především na úrovni obcí a státu), a to s cílem obnovit zdroje chybějících ekosystémových funkcí a služeb.
- e. Průběžné konzultace postupu prací se zástupci MŽP a zapracovávání jejich připomínek

Po konzultaci se zadavatelem byl termín modro-zelená infrastruktura nahrazen termínem zelená infrastruktura (ZI), protože termín MZI je vhodnější pro městské prostředí, kde jsou zpravidla volena specifická technická řešení (např. v podobě vsakovacích pásů, vodních prvků, zelených stěn a střech), zatímco zde předkládané výsledky se zabývají především volnou krajinou. Podle MŽP (2019) je MZI „soubor přírodně blízkých a technických opatření, která propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech za účelem přirozeného lokálního koloběhu vody, zvýšení ochrany jakosti vod, zlepšení mikroklimatické funkce a dalších ekosystémových služeb“ (MŽP 2019, s. 7).

2. Metodika

Postup pro řešení úkolu sestává z několika logicky na sebe navazujících kroků, které v sobě zahrnují identifikaci zelené infrastruktury a příčin jejího případného nedostatečného výskytu, analýzy ve vztahu ke zvláštní a obecné ochraně území, antropogennímu tlaku a vlastnictví pozemků, hodnocení strukturní konektivity a ekosystémových služeb a doporučení pro doplnění ZI. V následujícím textu jsou blíže rozvedené metodické postupy těchto kroků. Vzhledem k úrovni, pro kterou je úkol zpracováván (na úrovni krajů, resp. republiky), byla jako základní prostorový rámec k provádění analýz zvolena pravidelná čtvercová síť 1 x 1 km. Tato síť umožňuje snadnou vizualizaci výsledků a zároveň zaručuje porovnatelnost výstupů napříč územími (jednotlivými kraji), v nichž jsou postupně jednotlivé analýzy prováděny.

2.1 Identifikace existující ZI

Pro vymezení současné ZI byla vybrána aktuální konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), kterou vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve spolupráci s CzechGlobe (AOPK ČR 2022). Tato vrstva obsahuje 40 typů prvků reprezentujících různé typy ekosystémů. Z těchto prvků bylo vybráno 30, které byly zařazeny do čtyř skupin představujících ZI: lesní ekosystémy, luční ekosystémy, vodou ovlivněné ekosystémy a ostatní ekosystémy (Tab. 1).

Tab. 1 Vybrané prvky KVES, které tvoří typy ekosystémů v rámci ZI

typ ekosystémů	prvek KVES
lesní	bučiny, doubravy a dubohabřiny, lužní a mokřadní lesy, suťové lesy, rašelinné lesy, smrčiny, suché bory, hospodářské lesy jehličnaté, hospodářské lesy listnaté, hospodářské lesy smíšené
luční	aluviální a vlhké louky, alpské louky, mezofilní louky, suché trávníky, vřesoviště, hospodářské louky
vodou ovlivněný	rybníky a nádrže, makrofytní vegetace stojatých vod, vodní toky, bažiny a močály, mokřady a pobřežní vegetace, rašeliniště a prameniště
ostatní	rozptýlená zeleň, městské zelené plochy a okrasné zahrady a parky, přírodní křoviny, nepůvodní křoviny, přírodní kosodřevina, nepůvodní kosodřevina, ovocné sady a zahrady, vinice

Vrstva KVES vznikla kombinací různých zdrojů dat o krajinném pokryvu a využití krajiny. Jednalo se o aktualizovanou vrstvu mapování biotopů z roku 2022, vrstvu ZABAGED (Základní báze geografických dat) z roku 2022, data z Urban Atlas z roku 2018, vrstvu Smíšenosti porostních skupin z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů z roku 2022, data z Corine land cover z roku 2018, a data z LPIS (Veřejný registr půdy) z roku 2022 (AOPK ČR 2022). Při tvorbě vrstvy KVES nebyla stanovena žádná minimální mapovací jednotka a minimální velikost polygonů různých ekosystémů se pohybuje od několika desítek metrů čtverečních po tisíce metrů čtverečních.

Vzhledem k potřebě srovnání výsledků vzniklých na základě této vrstvy s výsledky vzniklými na základě vrstvy TopoLandUse (viz kapitola 2.2) a s ohledem na úroveň, ve které jsou veškeré analýzy prováděny (regionální, resp. státní), byla vrstva KVES generalizována tak, aby byla minimální velikost polygonu 0,8 ha a jeho šířka 40 m. Protože liniové prvky v podobě vodních toků a dopravní sítě by tato kritéria nesplňovaly, ale jejich zohlednění bylo shledáno vysoce účelným, byly do generalizované vrstvy dodatečně přidány v původní podobě. Takto upravená vrstva vstupovala do dalších analýz.

Výskyt ZI byl zjišťován pomocí výpočtu podílu ZI v každém čtverci kilometrové sítě. Pro vizualizaci i dílčí analýzy byla zvolena pětistupňová škála, která byla založena na funkci *Natural breaks (Jenks)* a upravena tak, aby bylo možné identifikovat lokality s nejmenším i největším zastoupením existující ZI. Kategorie tedy byly zvoleny následovně:

0 % - žádné zastoupení ZI

< 10 % - velmi nízké zastoupení ZI

10 – 25 % - nízké zastoupení ZI

25 – 50 % - významné zastoupení ZI

> 50 % - velmi významné zastoupení ZI; lokality s tímto zastoupením lze považovat za jádrová území ZI

2.2 Identifikace historické ZI

Identifikace prvků historické ZI byla založena na databázi TopoLandUse, vytvořené na pracovišti VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.). Tato databáze obsahuje vektorové vrstvy krajinného pokryvu z pěti časových období – poloviny 19. století, konce 19. století, poloviny 20. století, konce 20. století a počátku 21. století. Vrstvy vznikly vektorizací vojenských topografických map ve středním měřítku (1:25 000, resp. 1:28 800, 1:10 000), kdy minimální mapovací jednotka byla stanovena na 0,8 ha a minimální šířka na 40 m (Skokanová et al. 2012).

Krajinný pokryv byl zaznamenán pomocí devíti kategorií (orná půda, trvalé travní porosty, sady a zahrady, lesy, vinice, vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy, rekreační plochy), z nichž pět lze zařadit do ZI (Tab. 2).

Tab. 2 Kategorie krajinného pokryvu databáze TopoLandUse spadající do ZI a jejich charakterizace

typ ekosystému	kategorie krajinného pokryvu	popis
lesní	lesy (dřevinná vegetace)	Lesní a nelesní dřevinná vegetace, porosty keřů, lesní školky, podmáčené lesy, arboreta mimo intravilán obce, zámecké a historické obory a bažantnice, kleče, větrolamy
luční	trvalé travní porosty (travinobylinná vegetace)	Louky, pastviny, stepi, polostepi, travinobylinné porosty i s mokřady, rozptýlenými keři a stromy, močály, slaniska, vřesoviště, rákosové

		a orobincové porosty, rašeliniště, vrchoviště, slatiniště, sjezdovky
vodou ovlivněný	vodní plochy	Rybníky, přehradní nádrže, tůně, jezera, mrtvá ramena, zaplavené těžební areály
ostatní	sady a zahrady	Intenzivní a extenzivní sady, velké zahrady navazující na intravilán
	vinice	Maloplošné i velkoplošné vinice včetně příslušných zařízení

Charakterizace kategorií krajinného pokryvu vyplynula z porovnání mapových klíčů použitých mapových zdrojů a nalezení konsenzu mezi nimi tak, aby mohla být jednotlivá mapování porovnatelná. Proto se typy ekosystému vymezené na základě historických dat liší od typů ekosystému na základě dat KVES. Tato skutečnost tedy neumožňuje bližší srovnání změn jednotlivých typů ekosystémů mezi historickou a současnou vrstvou, nicméně analýzy ZI jako celku by ovlivněny být neměly.

Z databáze TopoLandUse byla využita vrstva z poloviny 19. století (konkrétně roky 1836-1852), která zachycuje nejzachovalejší krajinnou strukturou, nepoznamenanou velkoplošným využitím krajiny, a zároveň i největší rozšíření v současnosti nejméně plošně zastoupených prvků ZI, konkrétně lučních a vodou ovlivněných ekosystémů. Vrstva byla doplněna o prvky vodních toků, které byly zvektorizovány samostatně jako linie a převedeny na polygony pomocí 20m bufferu.

Podobně jako v případě současné ZI byla vrstva TopoLandUse protnuta s kilometrovou sítí a pro každý čtverec vypočítán podíl rozlohy historické ZI. Pro vizualizaci a následné analýzy byla použita stejná škála jako v případě současné ZI.

2.3 Hodnocení strukturní konektivity

K hodnocení strukturní konektivity byl použit program GUIDOS Toolbox (Vogt & Riitters 2017), který v sobě obsahuje modul analýza morfologického prostorového rozmístění prvků (MSPA). Tato analýza umožňuje detekovat jádrové oblasti a propojující prvky, resp. prvky, jež mají potenciál jádrové oblasti propojit. MSPA analýza automaticky detekuje geometrii a konektivitu prvků ZI, které klasifikuje do sedmi typů: jádrový prvek, izolovaný prvek, spojovací prvek, vybíhající prvek, smyčkový prvek, okraj prvku a perforace prvku. Jádrové prvky jsou definovány jako plochy, které umožňují široký pohyb organismů, izolované prvky jsou izolované plochy od okolních prvků ZI. Izolované prvky sice primárně bezprostřední konektivitu ZI neovlivňují, avšak mohou být považovány za jakési nášlapné kameny. Pokud hypoteticky dojde k jejich napojení, zvýší se i samotná konektivita fyzická. Spojovací i smyčkové prvky mohou být považovány za propojující prvky ZI. Spojovací prvky propojují dva různé jádrové prvky, zatímco smyčkové prvky vycházejí a zároveň se i navracejí do stejného jádrového prvku. Vybíhající prvky vybíhají z prvků ZI a napomáhají pohybu mimo jádrové, spojovací a smyčkové prvky, ale žádné prvky nepropojují. Mohou tedy sloužit jako potenciální prvky vhodné pro rozšíření a následnou transformaci do spojovacích prvků. Okraje a perforace prvku reprezentují hranice: okraje jsou vnější hranice prvku, zatímco perforace jsou vnitřní hranice prvku.

Analýza opět pracuje s jednotlivými plochami ekosystémů, její výsledek byl proto převeden do kilometrové sítě výpočtem podílu jednotlivých kategorií v rámci čtverce kilometrové sítě. Protože každý čtverec může obsahovat více prvků, pro vizualizaci i dílčí analýzy byly vymezeny čtyři typy prvků:

- **jádrový prvek ZI**: obsahuje jádrové prvky, jejich okraje a perforace; jeho rozloha překračuje 50 % rozlohy čtverce
- **propojující prvek ZI**: obsahuje spojovací a smyčkové prvky; jeho rozloha překračuje 2 % rozlohy čtverce
- **prvek na potenciální propojení ZI**: obsahuje vybíhající a izolované prvky; jeho rozloha překračuje 2 % rozlohy čtverce
- **jádrový prvek vykazující potenciál na propojení ZI**: obsahuje jádrové prvky, jejich okraje a perforace; jeho rozloha je v rozmezí 6 – 50 % rozlohy čtverce

Kritérium minimálního zastoupení dvou procent rozlohy čtverce v případě propojujících prvků a prvků na potenciální propojení ZI a šesti procent rozlohy čtverce v případě jádrových prvků bylo zvoleno s ohledem na funkčnost krajiny v reálném prostředí s cílovou hodnotou zastoupení všech prvků ZI nejméně na 10 % z celkové plochy. Tato kritéria vyplynula z analýz a testování v prostředí GIS s přihlédnutím ke znalosti prostředí Jihomoravského kraje (pilotní region), který obecně vykazuje jedno z nejmenších zastoupení ZI v rámci celé republiky.

Pro vizualizaci výstupů byla zvolena hierarchie upřednostňování dle výše popsaného pořadí vyjmenovaných typů prvků (např. pokud se ve čtverci vyskytovaly jádrové i propojující typy prvků, byl označen jako jádrový). Tato hierarchie zdůrazňuje celkovou nadřazenost jádrových prvků ZI překračujících 50 % rozlohy čtverce a koresponduje tak s identifikovanými jádrovými územími vyplývajícími z analýzy popsané v podkapitole 2.1.

2.4 Hodnocení ekosystémových funkcí a služeb

Ekosystémové funkce a služby jsou nedílnou součástí ZI. Ekosystémové služby jsou statky a služby, které příroda poskytuje a na kterých je lidská společnost závislá. Ekosystémové služby, resp. funkce, z nichž služby vycházejí, lze dělit do pěti základních skupin: regulační, habitatové, produkční, kulturní a nosné. Zde se budeme zabývat pouze prvními čtyřmi skupinami. **Regulační funkce** udržují zdravou krajinu a zajišťují nezbytné předpoklady pro všechny ostatní funkce. Patří sem regulace kvality ovzduší, regulace lokálního klimatu, prevence disturbancí, regulace vodního režimu, tvorba a ochrana vodních zásob, zachování půdy, tvorba půdy, regulace živin, nakládání s odpady, opylování a biologická kontrola. **Habitatové funkce** poskytují vhodné prostorové podmínky potřebné k udržování biologické (a genetické) rozmanitosti a evolučních procesů, tj. jsou to funkce biotopů zajišťující vhodná útočiště a stanoviště pro život a reprodukci rostlin a živočichů. Mezi tyto funkce patří funkce útočišť (refugium) a habitatů určených pro reprodukci (nursery). **Produkční funkce** jsou založeny na produkci biomasy pomocí biofyzikálních procesů, která následně poskytuje lidské společnosti četnou škálu zdrojů od potravy a surovin až po energetické zdroje a genetický materiál. Proto mezi produkční funkce počítáme

poskytování potravy, surovin, genetických zdrojů, medicínských zdrojů a zdrojů pro ozdoby. Mezi **kulturní funkce** řadíme estetické informace, rekreaci, kulturní a umělecké informace, duchovní a historické informace a vědu a vzdělávání, tj. funkce, které přispívají k udržování lidského zdraví tím, že poskytují příležitosti pro reflexi, duchovní obohacování, rozvoj poznávání a estetické zážitky (Skokanová et al. 2020).

Pro hodnocení ekosystémových funkcí a služeb (ES) existuje řada metod a nástrojů (např. Mederly et al. 2019; Seják et al. 2010; Vačkářů et al. 2017; Stoll et al. 2015; Danzinger et al. 2020; Kučera et al. 2022). ES tak mohou být hodnoceny pomocí měřitelných, případně odvozených indikátorů s využitím nejrůznějších modelů. Jiným způsobem je použití tzv. hodnotících matic, které bylo aplikováno v tomto úkolu. Tento způsob na základě dostupných údajů a pomocí expertních znalostí určí kapacitu jednotlivých ekosystémů poskytovat danou službu (Burkhardt et al. 2009, Stoll et al. 2015, Danzinger et al. 2020). V hodnotící matici je každému ekosystému přiřazena kapacita poskytovat danou ES na škále 0-5, kde:

- 0 znamená žádnou kapacitu pro poskytování dané ES,
- 1 odpovídá velmi nízké kapacitě,
- 2 odpovídá nízké kapacitě,
- 3 odpovídá střední kapacitě,
- 4 odpovídá vysoké kapacitě, a
- 5 odpovídá velmi vysoké kapacitě.

Hodnoty ES u základních skupin jsou pak vypočítány jako vážený průměr hodnot dílčích ES spadajících do dané skupiny (Tab. 3).

Tab. 3 Matice kapacit poskytovat ekosystémové služby a hlavní skupiny ekosystémových funkcí prvky Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES). Jednotlivé hodnoty kapacit jsou odlišeny různou barvou, hodnoty pro hlavní skupiny ekosystémových funkcí jsou zvýrazněny. Hodnoty kapacit: 0 – žádná kapacita poskytovat ES, 1 – velmi nízká kapacita, 2 – nízká kapacita, 3 – střední kapacita, 4 – vysoká kapacita, 5 – velmi vysoká kapacita

KVES	Regulační funkce													habitátové funkce					produkční funkce					kulturní funkce				
	regulace kvality ovzduší	regulace lokálního klimatu	prevence disturbance	regulace vody	zásoby vody	zachování půdy	tvorba půdy	regulace živin	nakládání s odpady	opýlování	biologická kontrola	útočiště (pro život)	habitáty pro reprodukci	potrava	suroviny	genetické zdroje	medicínské zdroje	zdroje pro ozdobu	estetické informace	rekreace	kulturní a umělecké informace	duchovní a historické informace	věda a vzdělání					
orná půda	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	5	5	3	2	3	2	3	3					
aluviální a vlhké louky	4	3	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
alpínské louky	4	3	4	3	4	3	5	4	4	3	5	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4					
mezofilní louky	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
suché trávníky	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
vřesoviště	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
hospodářský travní porost	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
ovocný sad, zahrada	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4					
vinice	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	5	4	3	3	3	4	5	4	4					
chmelnice	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4					
bučiny	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4					
doubravy a dubohabřiny	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4					
lužní a mokřadní lesy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5					
suťové lesy	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5					
rašelinné lesy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5					
smrčiny	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4					
suché bory	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	5	3	4	5	5	5					
hospodářské lesy listnaté	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	3	5	4	3	4	4	5	4					
hospodářské lesy jehličnaté	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	5	4	4					
hospodářské lesy smíšené	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	4	5	4	5	4					
přírodní křoviny	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	4					
nepůvodní křoviny	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4					
přírodní kosodřevina	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	4					
nepůvodní kosodřevina	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4					
rozpýlená zeleň	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	3	3	3	4	4	4					
městské zelené plochy, okrasná zahrada	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4					
rybníky a nádrže	3	2	5	5	5	5	2	1	2	4	1	3	3	4	2	4	5	4	4	3	3	5	4					
makrofytní vegetace stojatých vod	3	3	5	5	5	5	2	2	3	4	2	3	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4					
vodní toky	3	3	5	4	5	5	2	1	3	4	1	3	4	5	3	3	4	4	4	3	3	5	5					
bažina, močál	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	3	4	4					
mokřady a pobřežní vegetace	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	3	4	4					
rašeliníště a prameniště	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	4	4	4					
souvislá zástavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0					
nesouvislá zástavba	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2					
průmyslové a obchodní jednotky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
dopravní síť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2					
sklárky a staveniště	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
sportovní a rekreační plochy	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5						
skály, sutě	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3	2	1	2	2	1	2	4	4					
skály, lomy (umělé)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1	1	2	2	2					

Průtnutí vrstvy KVES s kilometrovou sítí umožnilo identifikovat, které prvky KVES se nacházejí v daném čtverci. Protože se ve významné části čtverců může vyskytovat více než jeden prvek KVES s různým

potenciálem poskytovat danou ES a protože potenciál poskytovat ekosystémové služby může být významně ovlivněn rozlohou daného ekosystému, byly hodnoty dané ES přiřazené k jednotlivým prvkům KVES váženy rozlohou prvků a výsledné hodnoty posléze sečteny. Sečtené hodnoty byly rozděleny do šesti kategorií (0-5) na základě kvantilů (vypočtených ze sečtených hodnot) a vizualizovány.

2.5 Identifikace příčin nedostatečného zastoupení ZI a analýza antropogenního tlaku

Za hlavní příčiny nedostatečného zastoupení ZI lze považovat maximální snahu o využití zemědělského půdního fondu v úrodných oblastech a zvyšování antropogenního tlaku v podobě nárůstu rozlohy zastavěných ploch, dopravní sítě, těžebních areálů povrchové těžby, případně skládek odpadu.

Intenzita využití zemědělského půdního fondu byla identifikována pomocí dvou hlavních kritérií, a to plošného podílu orné půdy a průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou. Podíl orné půdy v daném čtverci kilometrové sítě byl vypočítán na základě dat KVES, která by měla zaznamenávat veškerou ornou půdu bez ohledu na fakt, jestli je její obdělávání dotováno či nikoli. Tím by vrstva KVES měla pokrýt větší rozlohu než vrstva LPIS, která v sobě obsahuje pouze plochy s ornou půdou, na kterou jsou žádány dotace ze zemědělského intervenčního fondu. Bohužel vrstva KVES neobsahuje informaci o průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou. Proto byla pro zjištění tohoto kritéria využita vrstva LPIS z roku 2022.

Pro analýzy a vizualizaci podílu orné půdy byly vymezeny oblasti, kde se orná půda vůbec nevyskytuje, oblasti, kde se orná půda vyskytuje na méně než 75 % rozlohy čtverce, a oblasti, kde se orná půda vyskytuje na více než 75 % rozlohy čtverce. Kritérium 75 % ukazuje na dominantní zemědělský tlak. Krajina, ve které se vyskytuje více než 75% podíl orné půdy, je dominantně využívána pro zemědělskou produkci plodin a lze v ní zpravidla nalézt množství negativních projevů této činnosti. S tlakem na velké výnosy se obvykle pojí nízká pestrost skladby pěstovaných plodin (většinou na velkých půdních blocích), používání pesticidů, umělých hnojiv, zvýšená náchylnost k erozi půdy, apod.

Průměrná velikost půdního bloku vypovídá zpravidla mnohé o způsobu zemědělské praxe a jeho konsekvencích. Zatímco u velkých půdních bloků lze očekávat výraznější náchylnost k negativním důsledkům zemědělského hospodaření, jako je akcelerovaná eroze či snížení prostupnosti krajiny, související se zpravidla velmi omezeným výskytem ZI, u menších půdních bloků je obvykle doprovodné ZI více. Její přítomnost pak může alespoň částečně přispívat k omezení mnohých negativ přidružených k zemědělským činnostem, především skrze poskytování regulačních ES. Půda využívaná v menších blocích je zpravidla méně náchylná k degradaci. Takový způsob zemědělského využití krajiny, kdy není zohledňováno pouze hledisko maximální produkce, lze považovat za tradičnější, trvale udržitelnější a ekologičtější. V případě orné půdy se jako jedno z protierozních opatření využívá dělení pozemků na segmenty o maximální velikosti 10 ha, kde se může pěstovat jeden typ plodiny, a to především tehdy, pokud se na půdním bloku vyskytují plochy se silně erozně ohroženou půdou, v ostatních případech je kritérium stanoveno na 30 ha.

Analýzy a vizualizace průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou byly taktéž rozděleny do tří částí; vedle oblastí bez výskytu orné půdy to jsou oblasti s průměrnou velikostí půdních bloků menších než 10 ha a oblasti s průměrnou velikostí půdních bloků větších než 10 ha. Kritérium 10 ha bylo stanoveno na základě Nařízení vlády č. 73/2023 (paragraf 11, odstavec 2).

Pro hodnocení antropogenního tlaku z hlediska výskytu antropogenních prvků byly taktéž využity dvě různé datové sady. Vrstva KVES umožnila zjistit výskyt a zastoupení antropogenních ploch, zatímco vrstva ZABAGED umožnila zjistit výskyt a hustotu silniční sítě. Mezi antropogenní plochy byly z vrstvy KVES zařazeny prvky souvislá zástavba, nesouvislá zástavba, průmyslové a obchodní jednotky, skládky a staveniště, sportovní a rekreační plochy, dopravní síť a umělé skály či lomy. Míra působení antropogenních prvků na své okolí může být znázorněna pomocí zastoupení těchto prvků v rámci daného čtverce kilometrové sítě, přičemž čím vyšší zastoupení, tím lze předpokládat větší tlak na okolí. Zatímco vliv antropogenních prvků z první skupiny na krajinu lze zpravidla posuzovat jako plošný, dopravní síť ovlivňuje krajinu liniově. I z tohoto důvodu je vhodnější tento jev zobrazovat a posuzovat prostřednictvím hustoty dopravní sítě. Pro hodnocení vlivu a významu dopravní sítě byly využity veškeré dálnice, rychlostní komunikace a silnice 1., 2. a 3. třídy.

Zastoupení antropogenních ploch bylo počítáno jako jejich podíl na rozloze čtverce kilometrové sítě a bylo rozděleno do pěti kategorií: méně než 20 %, 20 – 40 %, 40 – 60 %, 60 – 80 %, a více než 80 %. Hustota dopravní sítě byla počítána jako délka silniční sítě na kilometr čtvereční a byla rozdělena do čtyř kategorií: méně než 1 km/km², 1 – 2 km/km², 2 – 3 km/km², a více než 3 km/km². Jednotlivé kategorie tak ukazují odstupňovanou míru antropogenního tlaku. Lze očekávat, že ve čtvrtci se zastoupením antropogenních ploch více než 80 % bude obnova historické ZI problematická, ne-li přímo nemožná.

Na základě identifikace příčin nedostatečného zastoupení ZI se další analýzy zaměřily na část související se zemědělskými plochami a část související s antropogenními plochami. V případě zemědělských ploch bylo zkombinováno kritérium podílu orné půdy s kritériem průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou. Byly tak vymezeny lokality, kde podíl orné půdy přesahuje 75 % rozlohy čtverce kilometrové sítě a zároveň průměrná velikost půdního bloku přesahuje 10 ha. V případě antropogenních lokalit byly vymezeny lokality, kde antropogenní plochy pokrývají minimálně 33 % rozlohy čtverce kilometrové sítě. Takto vymezené plochy zachycují zpravidla stabilní sídelní strukturu. Vzhledem k tomu, že se tento úkol týká především volné krajiny, nevstupovaly lokality s minimálním 33% zastoupením antropogenních ploch do dalších analýz. Jedná se tak o přehledový podklad a rozšíření informační bohatosti výstupů.

2.6 Analýza výskytu existující ZI ve vztahu k prvkům zvláštní a obecné ochrany území

Analýzy týkající se výskytu existující ZI ve vztahu k zvláštní a obecné ochraně území se v případě zvláštní ochrany území vztahovaly k maloplošným zvláště chráněným územím (MZCHÚ) a evropsky významným lokalitám (EVL); v případě obecné ochrany území k prvkům nadregionálního a

regionálního Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) a k údolním nivám jako významnému krajinnému prvku. Do analýz nevstupovala velkoplošná zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti a národní parky), neboť tato území jsou řešena v samostatném úkolu smlouvy (úkol D: Hodnocení potenciálu rozvoje chráněných území a hodnocení dynamiky a konektivity krajiny). Vrstva MZCHÚ a EVL byla poskytnuta Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK). Vrstva ÚSES byla poskytnuta příslušným krajským úřadem a odpovídala zpravidla vrstvě zpracované jako podklad pro Zásady územního rozvoje příslušného kraje. Vrstva údolních niv byla také poskytnuta AOPK (Pavka et al. 2024b). Tato vrstva vznikla v rámci projektu TAČR „Praktické nástroje pro plánování a ochranu VKP údolní niva“ (SS01010213), který se zabýval územním vymezením údolních niv významných vodních toků (Pavka et al. 2024 a).

Ve vymezených prvcích zvláštní a obecné ochrany území bylo analyzováno zastoupení ZI a zároveň byly provedeny analýzy výskytu těchto prvků v rámci kilometrové sítě. Kombinací obou analýz byly zjištěny plochy, kde je pokrytí prvků zvláštní a obecné ochrany území ZI dostatečné, kde naopak chybí a které prvky jsou izolované. Byly vymezeny čtyři typy možných vztahů prvků zvláštní a obecné ochrany přírody k ZI:

1. ZI pokrývá více než polovinu rozlohy prvků ochrany území a více než desetinu rozlohy čtverce
2. ZI pokrývá méně než polovinu rozlohy prvků ochrany území a více než desetinu rozlohy čtverce
3. ZI pokrývá více než polovinu rozlohy prvků ochrany území a méně než desetinu rozlohy čtverce
4. ZI pokrývá méně než polovinu rozlohy prvků ochrany území a méně než desetinu rozlohy čtverce.

Tyto typy zachycují nejen prvky, kde se ZI vyskytuje na více než polovině jejich rozlohy (na obrázcích barevně odlišeno zeleně a modře), ale také poukazují na fakt, jestli celková rozloha prvků zvláštní nebo obecné ochrany území pokrývá více či méně než desetinu území čtverce, ve kterém se nacházejí. Druhá charakteristika umožňuje přehledně vizualizovat nejen, kde se jednotlivé prvky zvláštní či obecné ochrany území nacházejí, ale také do jaké míry jsou vzájemně izolované nebo jestli se v jejich blízkosti mohou nacházet jiné, nechráněné prvky ZI.

2.7 Vymezení a dílčí analýzy lokalit s nedostatečným výskytem ZI (tzv. problémových lokalit)

Pro vymezení lokalit s nedostatečným výskytem ZI byla stanovena kritéria zahrnující jak samotné pokrytí ZI, tak antropogenní tlak, především z hlediska zemědělských činností. Kombinací těchto faktorů byly vytvořeny tři skupiny problémových lokalit:

V **první skupině** nebyla identifikována žádná ZI na regionální úrovni, podíl orné půdy přesahoval 75 % rozlohy lokality a průměrná rozloha půdního bloku byla větší než 10 ha.

Ve **druhé skupině** bylo velmi nízké zastoupení ZI na regionální úrovni, podíl orné půdy přesahoval 75 %, rozloha půdního bloku byla větší než 10 ha a sklonitost pozemků s ornou půdou byla větší než 5°.

Do **třetí skupiny** spadaly lokality, které neměly žádnou ZI na regionální úrovni, měly podíl orné půdy vyšší než 75 % rozlohy a rozloha půdního bloku byla menší než 10 ha.

V problémových lokalitách byly provedeny dílčí analýzy, které by měly vést k formování doporučení pro doplnění současné ZI. Jednalo se o analýzu vlastnických vztahů, analýzu stavu komplexních pozemkových úprav, analýzu výskytu prvků zvláštní a obecné ochrany území a analýzu přítomnosti historické ZI.

Analýza vlastnických vztahů by měla odhalit, zda v konkrétní problémové lokalitě existují pozemky ve vlastnictví obce či státu, které by mohly být poskytnuty pro vybudování chybějících částí ZI. Důraz byl kladen na obecní či státní pozemky s ornou půdou, které mají větší potenciál pro výsadbu nových nebo obnovu zaniklých prvků ZI. Pro vymezení státních a obecních pozemků byly využity informace zanesené v katastru, resp. listu vlastníka, které jsou přístupné na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Rozloha vymezených pozemků na obecní a státní úrovni byla sečtena a rozdělena do čtyř tříd: bez výskytu obecních či státních pozemků; výskyt obecních či státních pozemků menší než 5 %; výskyt obecních či státních pozemků v rozmezí 5 – 10 %; výskyt obecních či státních pozemků vyšší než 10 %.

Analýza týkající se komplexních pozemkových úprav se zaměřila na zjištění, jestli a do jaké míry daný čtverec spadá do katastru, kde byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Předpokladem je, že ve čtvrcích, kde byly ukončeny KPÚ, mohla být zahájena nebo připravována opatření na zvýšení přítomnosti ZI v rámci tzv. společných opatření. Vzhledem k dostupnosti dat o navržených KPÚ na stránkách Státního pozemkového ústavu bylo možno blíže analyzovat, jestli v daném čtvrci byla navržena konkrétní opatření vedoucí k potenciálnímu zvýšení ZI, ať už v podobě ekologických (tvorba prvků ÚSES), vodohospodářských (výstavba vodních nádrží, tvorba tůní) či technických (výsadba větrolamů, tvorba mezí či průlehů) opatření, nebo v podobě plánovaného zpřístupňování pozemků (tvorba polních cest s předpokladem tvorby doprovodné zeleně podél nich) či realizace organizačních opatření (v podobě zatravnění či zalesnění pozemků, většinou náchylných k erozi půdy). Tyto informace umožnily konkrétní výpočty, jejichž výsledky ukazují, jakou plochu navržená opatření pokryjí, díky čemuž lze provést rozlišení problematických čtvrců do tří skupin: bez navržených KPÚ, s navrženými KPÚ pokrývajícími méně než desetinu rozlohy čtverce a s navrženými KPÚ pokrývajícími více než desetinu rozlohy čtverce.

Z hlediska výskytu prvků zvláštní a obecné ochrany území byla analyzována přítomnost těchto prvků v problémových lokalitách.

V případě analýz výskytu historické ZI bylo rovněž analyzováno poměrné zastoupení prvků historické ZI, přičemž byly identifikovány lokality, kde se historická ZI nevyskytovala vůbec, lokality se zastoupením historické ZI na méně než deseti procentech rozlohy a lokality na více než deseti procentech rozlohy.

Pro problémové lokality byla také vypočítána přítomnost ZI na lokální úrovni (na podkladě detailní vrstvy KVES) a lokality, u nichž byla ZI na lokální úrovni menší než 5 %, byly ověřovány terénním průzkumem.

2.8 Doporučení pro doplnění současné ZI

Na základě dílčích analýz v problémových lokalitách byly tyto lokality rozděleny do sedmi skupin, podle možností obnovy, resp. doplnění ZI, včetně možností účelně prioritizovat konkrétní opatření, která se v příslušné lokalitě jeví jako nejvhodnější. Tyto skupiny jsou:

1. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou, prvků zvláštní/obecné ochrany území či historické ZI
2. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou bez zastoupení prvků zvláštní/obecné ochrany území či historické ZI
3. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou a se zastoupením prvků historické ZI
4. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou a se zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území a historické ZI
5. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků historické ZI
6. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území
7. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území a historické ZI
8. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou a se zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území

Návrhy možností obnovy/doplnění ZI lze shrnout následovně:

- a) prioritně se zaměřit na lokality, kde byla identifikována zvláštní/obecná ochrana území s nedostatečným výskytem současné ZI (tj. méně než 50 % rozlohy ZI v daném prvku)
- b) v oblastech, kde byla identifikována historická ZI, využít její potenciál a pokusit se obnovit prvky ZI – nemusí se jednat jen o prvky luční (které v minulosti převažovaly), ale také lesní, vodní či prvky trvalých kultur (sady a vinice), které se do ZI započítávají
- c) v oblastech bez identifikované historické ZI doplnit ZI tak, aby se lokalita dostala alespoň do kategorie s nízkým zastoupením ZI – lze uvažovat o drobných plošných prvcích (remízky, mokřady), které jsou propojeny prvky liniovými (např. větrolamy, biopásky)

Při rozšiřování ZI je vhodné maximálně využít možnosti obecních a státních pozemků, které umožňují snadnější a pružnější realizaci opatření v krajině s cílem zvýšení podílu prvků ZI. Rovněž ukončené komplexní pozemkové úpravy napomohou ke snadnějšímu rozšiřování ZI. Větší podíl obecních a státních zemědělských pozemků umožňuje realizaci konkrétních opatření v krajině v rámci dotačních

titulů Programu péče o krajinu MŽP, dotačních titulů v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky, zejména podpory rozvoje venkova. Podpora rozvoje venkova je plánována pomocí agroenvironmentálně-klimatických opatření, ekologického zemědělství a zalesňování zemědělské půdy, vlastnictví zemědělské půdy státem nebo obcí je při realizaci těchto opatření velkou výhodou. Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu historických prvků ZI. Cílem pozemkových úprav není jen umožnění kvalitnějšího hospodaření, ale také zlepšení kvality života na venkově, ochrana životního prostředí, půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, celkové zajištění ekologické stability krajiny a zvýšení její estetické funkce. Pro tyto účely je obvykle vysoce užitečné až nezbytné nové prostorové a funkční uspořádání pozemků a nutná komunikace s majiteli pozemků, přičemž vyšší podíl státních a obecních pozemků na území obce je v tomto ohledu značnou výhodou.

3. Literatura

AOPK ČR (2022). Konsolidovaná vrstvy ekosystémů (elektronická geografická data). Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Detailní data krajinného pokryvu v 40 definovaných kategoriích na území ČR

Burkhardt B., Kroll F., Müller F., Windhorst W. (2009). Landscapes' capacities to provide ecosystem services – a concept for land-cover based assessments. *Landcape Online* 15: 1-22.

Danzinger F., Drius M., Fuchs S., Wrбка T., Marrs C. (Ed., 2020). *Manuál hodnocení funkčnosti zelené infrastruktury – nástroj pro podporu rozhodování*. Projekt Interreg Central Europe MaGICLandscapes. Výstup O.T2.1, Vídeň

Kučera, P. a kol. (2022). *Metodika vymezení zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu*. Mendelova universita v Brně, Brno.

Mederly P., Černecký J., et al. (2019). *Katalóg ekosystémových služieb Slovenska*. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV, Banská Bystrica

MŽP (2019). *Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích*. MŽP, Praha

Pavka, P., Pavková, P., Kadlubec, R., Bartaloš, T., Hošek, M., Kešner, M., Trojáček, P. (2024a): *Metodika podrobného vymezení údolních niv*. DH&P Conservation, Ekotoxa, GISAT, 94 s. [[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/udolni_niva/\\$FILE/OAZK-Metodika-20240201.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/udolni_niva/$FILE/OAZK-Metodika-20240201.pdf)], přistoupeno 10. 4. 2024

Pavka, P., Pavková, P., Kadlubec, R., Bartaloš, T., Hošek, M., Kešner, M., Trojáček, P. (2024b): *Rámcové vymezení údolních niv – data* [<https://data.nature.cz/sds/18>] – staženo 10. 4. 2024

Seják J., Cudlín P., et al. (2010). *Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky*. FŽP UJEP, Ústí nad Labem

Skokanová H., Havlíček M., et al. (2012). *Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic*. *Journal of Maps*: 88-96

Skokanová, H., Pokorná, P., Slach, T., Havlíček, M., Vymazalová, M. (2020). *Strategie zelené infrastruktury na území ORP Kyjov*. CE897 *Management of Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes)*, Výstup D.T3.2.2. Brno: VÚKOZ. 44 s.

Stoll S., Frenzel M., et al. (2015). *Assessment of ecosystem integrity and service gradients across Europe using the LTER Europe network*. *Ecological Modelling* 295: 75-87.

Vačkářů D., Grammatikopoulou I., Harmáčková Z. (2017). *Metodika tvorby ekosystémových účtů na národní úrovni*. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Vogt P., & Riitters K. (2017). *GuidosToolbox: universal digital image object analysis*. *European Journal of Remote Sensing*, 50: 352-361.

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.

Zandlová, M., Skokanová, H., Trnka, M., 2023. Landscape change scenarios: Developing participatory tools for enhancing resilience to climate change. *Environmental Management* 72: 631-656.

Jihomoravský kraj

Krajina s nedostatkem ZI u Želetic na Znojemsku

Krajina s izolovaným prvkem ZI ve vlněné krajině u Uhřetěves na Vyškovsku

OBSAH

JIHOMORAVSKÝ KRAJ	1
1. SOUČASNÁ ZELENÁ INFRASTRUKTURA (ZI)	3
2. HISTORICKÁ ZI	4
3. STRUKTURNÍ KONEKTIVITA	5
4. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY	7
5. PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI	10
6. ZVLÁŠTNÍ A OBECNÁ OCHRANA ÚZEMÍ	13
7. PROBLÉMOVÉ LOKALITY	18
7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI	19
7.2 Analýza vlastnictví.....	20
7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav	22
7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území	22
7.5 Analýza výskytu historické ZI	23
8. DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI	24
8.1 Klasifikace problémových lokalit	24
8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách	26

1. Současná zelená infrastruktura (ZI)

Míra zastoupení současné ZI na území Jihomoravského kraje je znázorněna na Obr. 1. Z něj jsou jasně patrná jádrová území se ZI, tj. území, kde je ZI velmi významně zastoupena (z více než poloviny rozlohy daného čtverce), ale také území, kde se ZI v současnosti nevyskytuje, přinejmenším na regionální úrovni. Celkově lze říci, že území s významným či velmi významným zastoupením ZI mírně převažují nad územími s nízkým až nulovým zastoupením ZI (poměr je 55 : 45 %). Nicméně existuje jasná geografická diferenciací mezi těmito dvěma protipóly, která je popsána v následujícím textu.

Jádrová území (se zastoupením ZI vyšším než polovina rozlohy čtverce kilometrové sítě) pokrývají téměř 3000 km², což představuje téměř 40 % rozlohy kraje. Jsou zastoupena především rozsáhlými lesními komplexy Dražanské vrchoviny a Hornosvratecké vrchoviny na severu kraje, Bobravské vrchoviny mezi Moravským Krumlovem a Kuřimí a Ždánickým lesem ve středu území, v jižní části pak lesními celky Bzenecké a Hodonínské Doubravy, soutoku Moravy a Dyje, národního parku Podyjí a západní části Znojemska. V oblasti Bílých Karpat k jádrovým územím přispívají také významné luční komplexy (značnou roli hrají také v oblasti Hornosvratecké vrchoviny), zatímco na Mikulovsku a Hustopečsku se k existujícím lesním komplexům přidávají také vinice a vodní plochy Novomlýnských nádrží.

Významné zastoupení ZI (tj. v rozmezí 25 – 50 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) je typické pro oblasti většinou těsně přiléhající k jádrovým územím. Tato kategorie pokrývá cca 1250 km² (16 % celkové rozlohy kraje). Dominantními typy ekosystémů jsou lesní ekosystémy a ekosystémy ostatní, převážně vinice.

Nedostatkem ZI (s nízkým a velmi nízkým zastoupením, tj. v rozmezí 0 – 25 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) trpí téměř 3200 km² (42 % rozlohy kraje). Nedostatek ZI je typický pro úrodné sníženiny Boskovické brázdy, Dolnomoravského a Dyjsko-svrateckého úvalu, Vyškovské brány a pahorkatinné oblasti Vyškovska, Bučovice a Kyjovska, v nichž nabývá na významu zemědělské využití krajiny. Zastoupení lesních, lučních i ostatních ekosystémů je v případě těchto dvou kategorií víceméně vyrovnané.

Lokality s žádným zastoupením ZI se nacházejí na téměř 230 km² (3 % rozlohy kraje). Největší koncentrace těchto lokalit jsou situovány do oblasti východního Znojemska, Vyškovska, na pomezí Moravskokrumlovska a Pohořelicka, Slavkovska, Šlapanicka a Židlochovicka, a Břeclavska a Hodonínska. Menší koncentrace lze pak nalézt na Hustopečsku, Kyjovsku, a Veselsku.

Obr. 1 Vymezení současné ZI v Jihomoravském kraji

2. Historická ZI

V případě výskytu historické ZI jsou patrné kontrasty mezi významným až velmi významným zastoupením a nízkým až žádným zastoupením ZI (Obr. 2). Území s významným či velmi významným zastoupením historické ZI pokrývaly mnohem větší rozlohu než území s nízkým až žádným zastoupením historické ZI (poměr byl 63 : 37 %).

Podobně jako v případě současné ZI, i historická jádrová území ZI byla vázána především na lesní komplexy pahorkatin a hornatin, nicméně významně byly zastoupeny i zalesněné a zatravněné nivy Svratky, Jihlavy, Dyje, Moravy či Jevišovky. I díky nim rozloha lokalit s velmi významným zastoupením ZI přesáhla 40 % celkové rozlohy kraje (oproti současným 39 %).

Území s významným zastoupením historické ZI se nacházelo na 21 % rozlohy kraje, což je o 5 % více než v současnosti. Tyto lokality nejenže doplňovaly jádrové oblasti ve vrchovinných částech kraje, ale se také ve větší míře vyskytovaly i v pahorkatinných oblastech (např. části Hodonínska a podhůří Bílých Karpat).

Lokality s velmi nízkým či nízkým zastoupením historické ZI zaujímaly 34 % rozlohy kraje, tedy výrazně méně než v současnosti (42 % současné ZI). Avšak kategorie s nízkým zastoupením historické ZI převažovala nad kategorií s velmi nízkým zastoupením historické ZI (19 % oproti 16 %), čímž se lišily od

současného stavu, kde byla situace obrácená. I v případě historické ZI byly tyto kategorie vázané především na úrodné sníženiny Dyjskosvrateckého a Dolnomoravského úvalu a Vyškovské brány.

Obr. 2 Vymezení historické ZI v Jihomoravském kraji

Co se týče území s žádným výskytem historické ZI, celková rozloha (kolem 3 %) i geografické rozložení byly podobné současnosti. Největší koncentrace těchto lokalit byla ve východní části Znojemska, která svou velikostí přesahovala současnou situaci (viz Obr. 1 a Obr. 2). Další taková území byla jednotlivě identifikována i v dalších částech Jihomoravského kraje, např. v okolí Rajhradu a Syrovic na Židlochovicku, v okolí Slavkova na Slavkovsku, Velkých Pavlovic na Hustopečsku, Kyjova a Svatobořic na Kyjovsku, Strážnice a Blatnice na Veselsku, či Lulče a Ivanovic na Hané na Vyškovsku.

3. Strukturální konektivita

Strukturální konektivita zohledňuje umístění každého prvku ZI v geografickém prostoru ve vazbě na prvky okolní. Hodnocení prostorových vztahů mezi dílčími fragmenty ZI v rámci zájmového území poskytuje cenné informace o funkčnosti jejich uspořádání v minulosti i současnosti, ale také o silných a slabých místech sítě ZI jako celku. Jádrový prvek ZI v rámci strukturální konektivity je definován jako jedna souvislá plocha, která může zasahovat do více čtverců, ale zároveň musí pokrývat více než polovinu daného čtverce (v předchozích kapitolách se jako jádrová území označovaly také čtverce s vyšším než polovičním zastoupením, nicméně se nebral ohled na vnitřní strukturu; uvnitř čtverce se

mohlo vyskytovat více menších, izolovaných plošek ZI, které dohromady pokrývaly více než polovinu rozlohy čtverce).

Ze srovnání současné krajinné struktury se strukturou z poloviny 19. století vyplývá, že oproti minulosti klesl celkový počet čtverců, kde byly identifikovány prvky strukturní konektivity o 5 %, což svědčí o simplifikaci krajiny. Tomu nahrává nejen snížení výskytu (ze 40 % na 37 % celkového počtu čtverců) jádrových prvků, ale také zvýšení množství čtverců s propojujícími prvky (z 19 na 21 %) a prvky potenciálního propojení ZI (z 15 na 16 %) a snížení množství čtverců s jádrovými prvky vykazujícími potenciál na propojení ZI (z 15 na 10 %).

Lokalizace jádrových prvků víceméně odpovídá oblastem zmiňovaným v kapitolách 1 a 2. V současnosti jsou jádrové prvky v severní části kraje kompaktnější, než tomu bylo v minulosti (Obr. 3), a naopak chybí ve střední a jižní části kraje, především v oblasti dolních toků Svatky, Jihlavy a Jevišovky, na Kyjovsku, Slavkovsku a Znojemsku (Obr. 4). Historické jádrové oblasti byly v těchto částech do značné míry nahrazeny prvky propojujícími či dokonce izolovanými (tedy prvky potenciálního propojení ZI). Mnoho propojujících a potenciálních prvků, které se v minulosti vyskytovaly na Vyškovsku, Bučovicku, Slavkovsku, Pohořelicku, Moravskokrumlovsku a Znojemsku, však bylo ztraceno především zemědělskou intenzifikací.

Obr. 3 Strukturní konektivita historické ZI v Jihomoravském kraji

Obr. 4 Strukturální konektivita současné ZI v Jihomoravském kraji

4. Ekosystémové služby

Krajina je významným poskytovatelem ekosystémových služeb (ES), které jsou důležité nejen pro člověka, ale také pro ostatní organismy. Zdravá krajina má potenciál poskytovat široké spektrum ES, zatímco u poškozené až zdevastované krajiny je tento potenciál výrazně snížen.

Rozložení potenciální kapacity území poskytovat hlavní skupiny ES je patrné na Obr. 5 (pro regulační ES), Obr. 6 (pro habitatové ES), Obr. 7 (pro produkční ES) a Obr. 8 (pro kulturní ES). Velmi vysokou kapacitu poskytovat všechny skupiny ES vykazují jádrová území především lesních komplexů na Dražanské a Bobravské vrchovině, ve Ždánickém lese, národním parku Podyjí, v oblasti soutoku Moravy a Dyje, na Mikulovsku a Břeclavsku, v západním Znojemsku a v oblasti Bílých Karpat, kde se rovněž přidružují luční komplexy. Naopak sníženiny (Dyjsko-svratecký úval, Vyškovská brána, Boskovická brázda a nezalesněná část Dolnomoravského úvalu) a značná část pahorkatin (na území Bučovice, Kyjovska, Moravskokrumlovska) mají potenciál poskytovat ES velmi nízký až žádný, a to hlavně v případě regulačních, habitatových a kulturních služeb.

Obr. 5 Potenciál krajiny Jihomoravského kraje poskytovat regulační ekosystémové služby

Obr. 6 Potenciál krajiny Jihomoravského kraje poskytovat habitatové ekosystémové služby

Obr. 7 Potenciál krajiny Jihomoravského kraje poskytovat produkční ekosystémové služby

Obr. 8 Potenciál krajiny Jihomoravského kraje poskytovat kulturní ekosystémové služby

5. Příčiny nedostatečného zastoupení ZI

Příčiny nedostatečného zastoupení ZI mohou být dvojího druhu. Prvním je intenzivní zemědělské využití půdy, které je obzvláště typické pro krajinu Jihomoravského kraje s příhodnými přírodními podmínkami. Druhým je pak rozšiřování antropogenních prvků, ať již v podobě zástavby, těžby či dopravní sítě.

Jako nejjednodušší ukazatel pro hodnocení zemědělského využití se jeví zastoupení rozlohy orné půdy v daném čtverci (Obr. 9). Protože Jihomoravský kraj patří mezi úrodné zemědělské oblasti České republiky, je zde orná půda rozšířena na téměř polovině kraje. Oblasti se zastoupením orné půdy vyšším než tři čtvrtiny rozlohy čtverce, tedy oblasti s dominantním zemědělským tlakem, se rozprostírají na 30 % území kraje a logicky dominují v oblastech sníženin. Nejvíce jsou takto zasaženy části Vyškovska, Bučovicka, Židlochovicka, Moravskokrumlovka, Pohořelicka, Znojemska a Kyjovska. I další oblasti v jižní části kraje mají vyšší zastoupení lokalit s vysokým podílem orné půdy, zatímco v severní části kraje se tato skutečnost týká jen Boskovicka a jeho úrodné Boskovické brázdy.

Obr. 9 Podíl orné půdy v Jihomoravském kraji

O něco sofistikovanějším ukazatelem pro hodnocení intenzity zemědělského využití je průměrná velikost půdního bloku, vypovídající zpravidla mnohé o způsobu zemědělské praxe a jeho konsekvencích. Zatímco u velkých půdních bloků lze očekávat výraznější náchylnost k negativním důsledkům, jako je akcelerovaná eroze či snížení prostupnosti krajiny, související se zpravidla velmi omezeným výskytem ZI, u menších půdních bloků je obvykle doprovodné ZI více. Její přítomnost pak rezultuje ve schopnost krajiny mnohá negativa přidružená k zemědělským činnostem (alespoň částečně) omezovat, především skrze poskytování regulačních ES. Půda využívaná v menších blocích je

zpravidla méně náchylná k degradaci. Takový způsob zemědělského využití krajiny, kdy není zohledňováno pouze hledisko maximální produkce, lze považovat za tradičnější a trvale udržitelnější.

V případě orné půdy se jako jedno z protierozních opatření využívá dělení pozemků na segmenty o maximální velikosti 10 hektarů, kde se může pěstovat jeden typ plodiny, a to především tehdy, pokud se na půdním bloku vyskytují plochy se silně erozně ohroženou půdou, v ostatních případech je kritérium stanoveno na 30 ha. Obr. 10 ukazuje rozšíření oblastí, kde průměrná velikost bloku orné půdy překračovala 10 ha, a kde se vyskytovaly bloky s nižší průměrnou velikostí. Z tohoto obrázku vyplývá, že dominují oblasti, kde průměrná velikost byla nižší než 10 ha (na téměř 70 % celkové rozlohy kraje). Oblasti s překročením hranice 10 ha se koncentrovaly především do Znojemska, Pohořelicka, Moravskokrumlovska, Vyškovska a Bučovicka a na pomezí Slavkovska, Židlochovicka a Hustopečska.

Obr. 10 Průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou v Jihomoravském kraji

Rozšiřování antropogenních prvků poukazuje nejen na zabor zemědělské půdy, ale také na celkové oslabení schopnosti krajiny poskytovat různé ekosystémové služby. Antropogenní prvky v podobě zastavěných ploch, těžebních areálů, skládek a stavenišť pokrývají přibližně 9 % celkové rozlohy kraje a tvoří obvykle jasně vymezená jádra či osy rozvoje lidských aktivit. Míra působení antropogenních prvků na své okolí může být znázorněna pomocí zastoupení těchto prvků v rámci daného čtverce kilometrové sítě, přičemž čím vyšší zastoupení, tím větší tlak na okolí. Z tohoto důvodu největší tlak způsobují centra větších sídel, jako je Brno, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov či Letovice (Obr. 11), případně sídelní osy, které se často vyskytují podél významných vodních toků – Posvitaví, Pomoraví, oblast mezi Tišnovem a Kuřimí.

Zatímco antropogenní prvky mají většinou plošný vliv na krajinu, dopravní sítě ovlivňují krajinu liniově. I z tohoto důvodu je vhodnější tento jev zobrazovat v podobě hustoty dopravní sítě, jak je znázorněno

na Obr. 11. Zde jsou jasné patrné hlavní osy dálnic a rychlostních komunikací, které na sebe přitahují vyšší koncentrace různých typů komunikací. Vyšší koncentrace silniční sítě (ale s nižšími hustotami) jsou také typické pro oblast Znojemska a severní části kraje (Boskovicko, Tišnovsko), kde dopravní síť typu dálnice či rychlostní komunikace chybí. V tomto případě ukazuje vyšší hustota silniční sítě na vyšší koncentraci menších sídel, které jsou propojeny sítí silnic nižšího řádu a většinou i nižších dopravních intenzit.

Obr. 11 Antropogenní tlak v podobě výskytu antropogenních prvků a hustoty silniční sítě v Jihomoravském kraji

Jak již bylo řečeno, největší příčiny nedostatku výskytu ZI lze spatřovat v maximální snaze o zemědělské využití krajiny, neboli v maximálním zemědělském tlaku, a rozšiřování antropogenních ploch. V případě rozšiřování antropogenních ploch je situace relativně jasná, neboť se nejčastěji vážou na samotná sídla (přičemž čím větší sídlo, tím větší rozsah antropogenních ploch, viz Obr. 11 a 12).

V případě maximálního zemědělského tlaku lze jako kritérium stanovit kombinaci vysokého podílu orné půdy (výskytu orné půdy na více než třech čtvrtinách zkoumané lokality) a průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou vyšší než 10 ha. Takto zvolené kritérium ukáže, že v rámci Jihomoravského kraje je maximálním zemědělským tlakem postiženo cca 12 % celkové rozlohy území (Obr. 8), a to především v Dyjsko-svrateckém úvalu (oblast Znojemska, Pohořelicka, Židlochovicka, Hustopečska a Slavkovska), Vyškovské brány a Litenčické pahorkatiny (jižní část Vyškovska a Bučovicko). Nicméně vysokému zemědělskému tlaku čelí i další části Jihomoravského kraje, kde se nacházejí úrodné půdy, a to nejen na jihovýchodě, ale do jisté míry i na severu (Blanensko a Boskovicko).

Obr. 12 Vymezené lokality s vysokým antropogenním tlakem v podobě antropogenních ploch a maximálního zemědělského využití v Jihomoravském kraji

6. Zvláštní a obecná ochrana území

Prvky zvláštní ochrany území by ze své podstaty měly chránit nejcennější části ZI, zatímco u prvků obecné ochrany území je důraz kladen především na správné fungování krajiny, pro což je důležité vyšší zastoupení prvků ZI a jejich funkční propojení.

Mezi prvky zvláštní ochrany území byla v tomto úkolu počítána maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL). Celkem se na území Jihomoravského kraje vyskytuje 354 MZCHÚ o celkové rozloze 134 km² a 204 EVL o celkové rozloze 652 km². Pokud se vezmou tyto typy jako celek, je v obou krajinný pokryv tvořen ZI z více než 90 % (pro MZCHÚ to je 97 %, pro EVL 94 %). V případě hodnocení jednotlivých prvků situace není tak jednoznačná, jak ukazuje Obr. 13. Tento obrázek zachycuje nejen prvky, kde se ZI vyskytuje na více než polovině jejich rozlohy (barevně odlišeno zeleně a modře), ale také jestli celková rozloha prvků pokrývá více či méně než desetinu území čtverce, ve kterém se nacházejí. Druhá charakteristika umožňuje přehledně vizualizovat nejen, kde se jednotlivé prvky zvláštní ochrany území nacházejí, ale také do jaké míry jsou vzájemně izolované či jestli se v jejich blízkosti mohou nacházet jiné, nechráněné prvky ZI.

Analýzy ukázaly, že prvky zvláštní ochrany území se dotýkají 26 % čtverců kilometrové sítě, z toho 95 % čtverců obsahuje prvky, kde je ZI zastoupena z více než poloviny. Pokud se podíváme na napojení čtverců s výskytem prvků zvláštní ochrany území na ostatní prvky ZI, uvidíme, že většina těchto prvků leží uvnitř či v těsném zázemí čtverců s významným či velmi významným zastoupením ZI (Obr. 14).

Existují však čtverce, v jejichž okolí je zastoupení ZI nízké či velmi nízké, což je příklad lokalit na Pohořelicku, Židlochovicku či Vyškovsku (Obr. 14).

Obr. 13 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích zvláštní ochrany území v Jihomoravském kraji

Obr. 14 Vztah prvků zvláštní ochrany území Jihomoravského kraje k okolní ZI

V případě prvků obecné ochrany se pozornost soustředila jak na regionální a nadregionální Územní systém ekologické stability (ÚSES), tak na významné údolní nivy, které se podle zákona 114/92 Sb. řadí mezi významné krajinné prvky. Celková rozloha prvků nadregionálního ÚSES činí téměř 730 km², regionálního pak 601 km² a takto vymezené prvky jsou pokryty z 81 % ZI. Podobně jako u zvláštní ochrany území, i v tomto případě je situace odlišná z pohledu jednotlivých prvků (Obr. 15). Z tohoto obrázku vyplývá, že menší pokrytí ZI je typické pro biokoridory, zatímco v biocentrech je ZI většinou zastoupena z více než poloviny rozlohy daného prvku. Nicméně tato situace je ovlivněna metodickým postupem při vymezení biokoridorů na krajské úrovni, kdy šířka biokoridorů byla vědomě desetinásobně nadhodnocena (oproti skutečným minimálním parametrům podle metodiky ÚSES), aby byly umožněny různé varianty vedení trasy biokoridoru.

Obr. 15 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích Územního systému ekologické stability v Pardubickém kraji

Na základě analýz bylo zjištěno, že se prvky obecné ochrany území nacházejí na 45 % čtverců kilometrové sítě a na 81 % těchto čtverců je ZI zastoupena více než z poloviny. Jak již bylo řečeno, navržené vedení tras biokoridorů mnohdy zahrnuje čtverce s nízkým až velmi nízkým zastoupením ZI a v některých případech i čtverce bez jakékoli ZI (Obr. 10 vpr16avo). Případná změna jejich trasy, která by mohla více zahrnout lokality s vyšším zastoupením ZI (např. na pomezí Moravskokrumlovska a

Pohořelicka) by sice snížila náklady na jejich vysázení, nicméně jejich vysázení v navržených trasách by naopak pomohlo snížit nedostatek ZI právě v oblastech, které jím nejvíce trpí.

Obr. 16 Vztah prvků Územního systému ekologické stability Jihomoravského kraje k okolní ZI

Významné krajinné prvky v podobě významných údolních niv zaujímají 913 km², nicméně zelená infrastruktura pokrývá pouze kolem 40 % takto vymezeného území. Z Obr. 17 jsou jasně patrné čtverce, kde je ZI nedostatečně zastoupená, a kde tedy dochází nejen k nedostatečné konektivě ZI v nivě, ale také ke snížení potenciálu pro poskytování důležitých ekosystémových služeb, jako je regulace odtoku či retence vody v krajině. Nejvíce postižené lokality jsou vázány na antropogenní plochy a jejich bezprostřední, intenzivně zemědělsky využívané okolí, což je typické především pro nivu středního toku Dyje, dolních toků Svatky, Jihlavy, Jevišovky a Litavy, horních toků Svitavy, Hané a Kyjovky, celého toku Trkmanky a Veličky (Obr. 18).

Obr. 17 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích údolních niv v Jihomoravském kraji

Obr. 18 Vztah vymezené údolní nivy k okolní ZI a zástavbě v Jihomoravském kraji

7. Problémové lokality

Jak vyplývá z předchozích kapitol, nedostatek ZI často podmiňuje nedostatek různých ekosystémových služeb a nižší strukturní konektivitu. Nedostatek ZI je naopak značně ovlivněn vysokým zemědělským tlakem. Proto kombinace těchto dvou kritérií může napomoci k vymezení oblastí, u kterých je nedostatek ZI nejpálčivějším problémem.

V rámci Jihomoravského kraje tak bylo vymezeno celkem 255 čtverců, které se nacházejí především v nížinných a pahorkatinných částech (Obr. 19) a u nichž podíl orné půdy přesahuje 75 % jejich rozlohy a ZI se vyskytuje ve velmi nízkém zastoupení nebo se vůbec nevyskytuje. Tyto tzv. problémové lokality lze rozdělit do tří skupin nejen podle míry zastoupení ZI, ale také podle průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou a svažitosti obdělávaných pozemků.

V první skupině, kde na regionální úrovni nebyl nalezen žádný prvek ZI a naopak byl analyzován maximální zemědělský tlak (tj. vysoký podíl orné půdy a velké bloky orné půdy), se nachází 133 čtverců. Jejich koncentrace je vysoká převážně v jihozápadní oblasti Jihomoravského kraje na Znojemsku, v menší míře se pak vyskytují na Moravskokrumlovsku, Pohořelicku, Vyškovsku, Slavkovsku, pomezí Hodonínska a Břeclavska a na Veselsku (Obr. 19).

Druhou skupinu tvoří 55 čtverců, kde je zastoupení ZI velmi nízké a zároveň se zde vyskytují svažitě zemědělské pozemky podléhající maximálnímu zemědělskému tlaku, a tedy značně náchylné k půdní erozi. Koncentrace těchto lokalit je převážně v pahorkatinných částech kraje na Bučovicku, Kyjovsku a Hustopečsku.

Do poslední, třetí skupiny bylo zařazeno 67 čtverců. V těchto čtvercích nebyla zaznamenána žádná ZI na regionální úrovni a průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou se pohybuje do 10 ha; zemědělský tlak se tak omezuje především na vysoký podíl orné půdy. Tyto lokality se nacházejí především na Moravskokrumlovsku, Pohořelicku, Židlochovicku a částečně také na Slavkovsku a Kyjovsku.

Obr. 19 Lokalizace a vymezení různých typů problémových oblastí

7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI

Ve vymezených problémových lokalitách bylo v následujících krocích provedeno několik analýz, které by měly napomoci k formulování doporučení pro doplnění ZI. První analýza se týkala zmapování ZI na podrobné úrovni za použití negeneralizovaného KVES. Výsledky ukázaly, že rozloha prvků ZI ani v jednom případě nepřesáhla 15 % celkové rozlohy analyzovaného čtverce a v deseti případech se ZI ve čtvercích vůbec nevyskytovala. Týkalo se to lokalit na Vyškovsku (dvě), Kyjovsku (jedna) a Znojemsku

(zbývající). Další výsledky jsou zaznamenány v Tab. 4. Z ní vyplývá, že ve většině vymezených čtverců zaujímá rozloha ZI méně než 5 % z rozlohy celkové.

Tab. 1 Počet vymezených problémových čtverců s různou mírou výskytu podrobné ZI

rozloha ZI	počet čtverců
žádná	10
< 1 %	37
1 – 5 %	164
5 – 10 %	34
> 10 %	10

7.2 Analýza vlastnictví

Přestože existuje mnoho iniciativ poukazujících na potřebu zvýšení rozlohy a množství ZI v krajině, obzvláště v současném období probíhající klimatické změny, je jen velmi málo uvědomělých vlastníků pozemků, kteří by byli ochotni na svých pozemcích tyto prvky realizovat. I z různých anket a rozhovorů (viz Zandlová et al. 2023) vyplývá, že tato aktivita by se měla nejčastěji odehrávat na pozemcích obcí či státu. Proto byly ve výše vymezených problémových lokalitách analyzovány vlastnické poměry právě těchto dvou typů subjektů.

Analýza prostorového rozložení obecních a státních pozemků odhalila, že ve většině lokalit existuje alespoň část pozemků s ornou půdou, které vlastní obec nebo stát (Obr. 20 a 21). Výjimku tvořilo 20 čtverců, které se nacházely roztroušeně na Znojemsku, Moravskokrumlovsku a Židlochovicku a v ojediněle i na Vyškovsku a Bučovicku. Dominovaly čtverce s podílem obecních nebo státních pozemků do pěti procent rozlohy čtverce. Sedmnáct procent lokalit obsahuje státní nebo obecní pozemky, jejichž podíl je vyšší než 10 %. Tyto lokality jsou nejvíce koncentrovány na Znojemsku, méně pak na Kyjovsku. Ojedinělé případy pak byly zaznamenány na Pohořelicku, Vyškovsku, Bučovicku a Hodonínsku.

V problémových lokalitách dominují pozemky s ornou půdou ve vlastnictví obce, především na výměře do pěti procent rozlohy čtverce (Obr. 20). Žádné zastoupení obecních pozemků s ornou půdou se vyskytuje ve 20 % problémových lokalit, vyskytujících se hlavně na jihozápadě kraje, nicméně v těchto lokalitách se často vyskytují pozemky s ornou půdou ve vlastnictví státu (Obr. 21). Pozemky s ornou

půdou ve vlastnictví státu byly zaznamenány celkově v 60 % problémových lokalit, přičemž lokality se zastoupením státní orné půdy vyšším než 10 % jsou soustředěny do oblasti Znojemska (Obr. 21).

Obr. 20 Podíl obecních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Jihomoravského kraje

Obr. 21 Podíl státních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Jihomoravského kraje

7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou jedním z nástrojů, který může pomoci zvyšování podílu ZI v krajině. Proto bylo zjišťováno, jestli byla v identifikovaných problémových lokalitách navržena opatření v rámci KPÚ, jejichž realizace by k zvýšení zastoupení ZI napomohla. Podle dostupných zdrojů se na více než polovině problémových lokalit v Jihomoravském kraji nevyskytují žádná navržena opatření (Obr. 22). V 97 problémových lokalitách navržena opatření pokrývají méně než desetinu rozlohy čtverce, ve 12 pak více než desetinu rozlohy čtverce. Problémové lokality s vyšším podílem navržených opatření jsou koncentrovány v oblasti Bučovice a jižní části Vyškovska. Pokud navržena opatření přesahují desetinu rozlohy čtverce, jedná se především o organizační opatření spočívající ve změně typu hospodaření, typicky protierozní rozmísťování plodin a zatravňování. V lokalitách, kde jsou navržena opatření plánována na méně než desetinu rozlohy, jsou tato opatření kombinací ekologických opatření v podobě výsadby interakčních prvků, biokoridorů, biocenter, větrolamů, případně obecně pojmenované krajinné zeleně, a zpřístupnění pozemků v podobě polních cest.

Obr. 22 Výskyt míry zastoupení navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v problémových lokalitách Jihomoravského kraje

7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území

Další dílčí analýza, která byla v problémových lokalitách provedena, se týkala přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území. Tato analýza by měla napomoci při případné prioritizaci, do kterých lokalit přednostně směřovat prostředky na obnovu, resp. rozšíření ZI.

V naprosté většině (70 %) problémových lokalit se žádný prvek zvláštní nebo obecné ochrany území nevyskytoval (Obr. 23). Pokud byl výskyt zaznamenán, jednalo se především o prvky obecné ochrany

území (v 71 případech). Do tří čtverců zasahují prvky zvláštní ochrany. Zatímco na Bučovicku, kde leží dva takto identifikované čtverce, by se v případě snah o zlepšení aktuálního stavu jednalo o rozšíření stávající ZI (současná ZI pokrývá 7, resp. 9 % území), v případě Kyjovska by bylo zapotřebí vnést ZI do prostorů aktuálně prázdných a neexistující konektivitu teprve navázat. Ve dvou čtvercích (na Bučovicku a Hustopečsku) byl nalezen i překryv mezi zvláštní a obecnou ochranou území.

Obr. 23 Výskyt prvků zvláštní a obecné ochrany území v problémových lokalitách Jihomoravského kraje

7.5 Analýza výskytu historické ZI

Jednou z možností pro doplnění současné ZI v problémových lokalitách novými prvky je využití obnovy prvků historické ZI. Ta v minulosti díky celkově vyšší heterogenitě krajiny obsahovala mnohem více propojujících prvků i v oblastech s menším relativním zastoupením ZI, čímž umožňovala lepší konektivitu a vyšší multifunkčnost ZI, tedy dvou základních parametrů, které má funkční ZI splňovat. Proto lze analýzu výskytu historické ZI v problémových lokalitách považovat za jeden z nejdůležitějších kroků, které mohou napomoci při formulování doporučení, jak současnou ZI doplnit.

Podíl výskytu historické ZI v jednotlivých problémových lokalitách je znázorněn na Obr. 24. Z něj vyplývá, že existují lokality, kde se i v minulosti ZI nevyskytovala. Celkem se to týká 72 čtverců, které se nacházejí téměř ve všech částech Jihomoravského kraje, nicméně jejich největší koncentrace je na Znojemsku a Židlochovicku. Na více než polovině problémových čtverců měla historická ZI velmi nízké zastoupení, zatímco na necelých 20 % bylo zastoupení historické ZI nízké. Lokality s nízkým zastoupením historické ZI se vyskytují hlavně ve východní, pahorkatinné části kraje, zatímco lokality s velmi nízkým zastoupením historické ZI jsou situovány především do západní, nížinné části kraje (a na Vyškovsko).

Obr. 24 Výskyt historické ZI v problémových lokalitách Jihomoravského kraje

8. Doporučení pro doplnění současné ZI

8.1 Klasifikace problémových lokalit

Dílčí analýzy zmíněné v předchozí kapitole umožňují přesněji zacílit různé formy snah o doplnění současné ZI. Mohou rovněž napomoci při rozhodování, jaké priority si v tomto ohledu stanovit, a napovědět, kde by mohlo být doplnění současné ZI snazší (např. díky dostupnosti obecních a státních pozemků).

Problémové lokality byly na základě těchto analýz, navržených obecních doporučení (viz kapitola 2.8 v metodické části) a s důrazem na možný potenciál využití historické ZI rozděleny do osmi typologických skupin (Obr. 25).

Nejméně početnou skupinu tvoří čtverce, ve kterých se vyskytují prvky zvláštní nebo obecné ochrany území, ale bez výskytu ZI v minulosti a obecních či státních pozemků s ornou půdou (na Obr. 25 zakresleno světle zelenou barvou). Jedná se o dva čtverce, které se nacházejí na Znojemsku u obcí Hnízdo a Křídlovky. Opatření navržená v rámci KPÚ se nacházejí pouze v lokalitě u obce Hnízdo.

Ve třech lokalitách, kde se nenacházejí žádné obecní či státní pozemky s ornou půdou, se v minulosti vyskytovaly prvky ZI v podobě luk či pastvin (na Obr. 25 zakresleno žlutou barvou). Lokality jsou na Znojemsku u obce Hrádek (bez opatření navržených v KPÚ), na Bučovicku u obce Bohaté Málkovice (s opatřeními navrženými v KPÚ) a na pomezí Mikulovska a Pohořelicka u obce Litobratřice (s opatřeními navrženými v KPÚ).

Kombinace přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území a historické ZI bez dostupných obecných či státních pozemků s ornou půdou byla zaznamenána v šesti problémových lokalitách na Znojemsku, Moravskokrumlovsku, Židlochovicku a Hustopečsku (na Obr. 25 zakresleno světle modrou barvou). V polovině těchto lokalit byla navržena opatření v rámci KPÚ, která by mohla napomoci ke zvýšení přítomnosti ZI.

Oproti tomu v devíti problémových lokalitách se nejenže nevyskytují státní nebo obecní pozemky s ornou půdou, ale také zde nebyla zaznamenána přítomnost prvků zvláštní či obecné ochrany území v současnosti ani ZI v minulosti (na Obr. 25 zakresleno červenou barvou). Tyto lokality se nejvíce koncentrují na Znojemsku, v menší míře pak na Židlochovicku a jeden případ byl zaznamenán i na Vyškovsku. Ve čtyřech lokalitách byla navržena opatření v rámci KPÚ umožňující zvýšení přítomnosti ZI; konkrétně se jedná o dvě lokality na hranicích Znojemska a Pohořelicka a o dvě lokality na Židlochovicku.

Obr. 25 Klasifikace lokalit s cílenými doporučeními pro doplnění současné ZI v Jihomoravském kraji

V osmnácti problémových lokalitách (na Obr. 25 zakresleno tmavěji zelenou barvou) byla zaznamenána jak přítomnost obecných či státních pozemků s ornou půdou tak přítomnost prvků obecné ochrany území, a to jak prvků regionálního a nadregionálního ÚSES, tak částí údolní nivy. Tyto lokality se vyskytují především ve východní části kraje, ale nalezneme je i na jihozápadě na Znojemsku a Pohořelicku. V jedenácti případech byla zjištěna navrhovaná opatření v rámci KPÚ umožňující případné zvýšení přítomnosti ZI v lokalitách.

Nejpočetnější skupinu tvoří lokality, kde se do určité míry vyskytují obecní nebo státní pozemky s ornou půdou a v minulosti zde byla zaznamenána přítomnost ZI (na Obr. 25 jsou zakresleny fialovou barvou). Tyto lokality jsou roztroušeny ve všech částech Jihomoravského kraje, kde byl zaznamenán nižší výskyt ZI. V 60 % těchto lokalit nebyla nalezena žádná opatření pro zvýšení přítomnosti ZI, přičemž v téměř dvou třetinách z nich byly KPÚ zpracovány.

Druhou nejpočetnější skupinu reprezentují problémové lokality s výskytem obecních nebo státních pozemků s ornou půdou, přítomností prvků obecné, případně zvláštní, ochrany území a výskytem ZI v minulosti. Jedná se o padesát lokalit (na Obr. 25 znázorněny modře) a nejvíce jsou koncentrovány do východní části kraje. Ve dvaceti lokalitách byla v rámci KPÚ navržena opatření umožňující zvýšení přítomnosti ZI.

Poslední skupinu tvoří lokality s přítomností obecních či státních pozemků s ornou půdou bez zastoupení prvků zvláštní nebo obecné ochrany území a historické ZI (na Obr. 25 znázorněny růžovou barvou). Jedná se o čtyřicet tři lokalit, které jsou soustředěny především v západní a jihozápadní části kraje. Pouze u devatenácti byla nalezena přítomnost navržených opatření v rámci KPÚ umožňující zvýšení rozlohy současné ZI.

8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách

Pro zvýšení podílu zelené infrastruktury v problémových lokalitách především, ale i v dalších lokalitách s nízkým výskytem ZI, je možné využít řadu různých opatření a nástrojů jak dotačního charakteru, tak i mimo dotační mechanismy. Mezi významné dotační nástroje patří Program péče o krajinu MŽP, zejména podprogram B určený na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a realizaci opatření ve volné krajině, včetně obnovy a tvorby krajinných prvků. V rámci strategického plánu státní zemědělské politiky má pro zvýšení podílu ZI stěžejní význam zejména Podpora rozvoje venkova, která se člení na několik dalších částí. Z agroenvironmentálně-klimatických opatření v krajině lze zmínit zatravňování orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, výsadbu krajínotvorných sadů, výsadbu biopásů na orné půdě. Lze také využít opatření v rámci podprogramů: ekologické zemědělství, zalesňování orné půdy, agrolesnictví, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě, pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu prvků zelené infrastruktury. Cílem pozemkových úprav není jen umožnit lepší hospodaření, ale také zlepšení kvality života na venkově, ochrana životního prostředí, půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, celkové zajištění ekologické stability krajiny a zvýšení její estetiké funkce. Mezi typické možnosti využití pozemkových úprav patří i budování nových polních cest, jejichž okolí lze vhodně doplnit zelenými prvky v krajině. Velký potenciál se také skýtá u opatření v krajině zlepšujících hospodaření s vodou, zejména jde o budování mokřadů tůní, revitalizaci vodních toků a jejich okolí. Pro tyto činnosti představují podklady v podobě starých map zachycujících jak historickou ZI tak cestní síť významný zdroj inspirace.

Zlínský kraj

Krajina s nedostatkem ZI ve vlněné krajině u Strabenic na Kroměřížsku

Krajina s nedostatkem ZI u Ostrožské Lhoty na Uherskohradištsku

OBSAH

ZLÍNSKÝ KRAJ	1
1. SOUČASNÁ ZI	3
2. HISTORICKÁ ZI	4
3. STRUKTURNÍ KONEKTIVITA	5
4. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY	7
5. PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI A ANALÝZA ANTROPOGENNÍHO TLAKU	9
6. ZVLÁŠTNÍ A OBECNÁ OCHRANA ÚZEMÍ	13
7. PROBLÉMOVÉ LOKALITY	17
7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI	19
7.2 Analýza vlastnictví	19
7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav.....	21
7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území	21
7.5 Analýza výskytu historické ZI.....	22
8. DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI	23
8.1 Klasifikace problémových lokalit	23
8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách	24

1. Současná ZI

Zlínský kraj můžeme považovat za jeden z krajů s velmi dobrým zastoupením ZI – ZI pokrývá více než 65 % celkové rozlohy kraje. Zastoupení ZI v rámci území je však nerovnoměrné, jak je patrné na Obr. 1. Jádrová území se ZI, tj. území, kde je ZI významně zastoupena (z více než poloviny rozlohy daného čtverce) výrazně převažují nad územími, kde míra zastoupení ZI nedostatečná, přinejmenším na regionální úrovni. To je v převážné většině odrazem přírodních podmínek kraje.

Čtverce kilometrové sítě s velmi významným zastoupením ZI (tj. přes 50 % rozlohy čtverce), které můžeme považovat za jádrová území, pokrývají více než 2700 km², tj. cca 65 % celkové rozlohy studovaného kraje. Jejich výskyt je vázaný hlavně na horské oblasti Bílých Karpat, Javorníků, Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchů, Vizovické vrchoviny a Chřibů s významným zastoupením lesních a lučních ekosystémů. Ostrůvky oblastí s velmi významným zastoupením ZI lze ale také nalézt v nižších polohách na Kroměřížsku, Holešovsku a Uherskohradištsku – zde se jedná hlavně o zalesněné části.

Významné zastoupení ZI (tj. v rozmezí 25 – 50 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) se nachází v oblastech většinou těsně přiléhajících k jádrovým územím, hlavně v horních povodích řek (Rožnovská Bečva, Dřevnice). Tato kategorie pokrývá cca 480 km² (11 % celkové rozlohy kraje). Hlavní typy ekosystémů jsou v přibližně stejném poměru lesní a luční, třetím nejčastějším typem pak jsou ostatní prvky ZI v podobě rozptýlené zeleně, případně vinogradů (na Uherskohradištsku).

Nedostatkem ZI (s nízkým a velmi nízkým zastoupením, tj. v rozmezí 0 – 25 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) trpí kolem 950 km² (22 % rozlohy kraje). Oblasti s nedostatkem ZI jsou vázány na nižší polohy kraje – Kroměřížsko, Holešovsko, Otrokovicko, části Zlínska, Uherskohradištska či Uherskobrodsko. Z přítomných typů ekosystémů jsou nejvíce zastoupeny luční, následované ostatními (především v podobě rozptýlené zeleně) a lesními ekosystémy.

Oblasti s žádným zastoupením ZI se ve Zlínském kraji vyskytují výjimečně. Byly zaznamenány ve 20 čtvercích, a to na Uherskohradištsku, Uherskobrodsku, Kroměřížsku a Holešovsku, tedy v nížinných oblastech se značným zemědělským využitím.

Obr. 1 Vymezení současné ZI ve Zlínském kraji

2. Historická ZI

Pokud se podíváme na poměr oblastí s významným až velmi významným zastoupením historické ZI (v 80 % čtverců) a oblastí s žádným až nízkým zastoupením historické ZI (ve 20 % čtverců), byla situace sice o něco příznivější než v současnosti (poměr existující ZI je 77 : 23 %), ale více méně obdobná. Nicméně rozbor jednotlivých kategorií zastoupení ZI ukazuje poněkud odlišný obrázek – horské oblasti byly více využívány, a tedy zastoupení ZI bylo obecně o něco nižší než v současnosti, zatímco v podhorských a nížinných oblastech se díky menší intenzitě antropogenního tlaku vyskytovalo mnohem více prvků ZI (Obr. 2).

Stejně jako v současnosti, i v minulosti byly lokality s velmi významným zastoupením vázány na hornatinné a vrchovinné celky Bílých Karpat, Javorníků, Beskyd, Hostýnských a Vsetínských vrchů a Chřibů, ale vyskytovaly se také v nivě řeky Moravy. Z hlediska jednotlivých typů ekosystémů byla situace odlišná od současné, neboť téměř ve všech případech, s výjimkou nejvyšších partií, dominovaly nelesní ekosystémy. Výjimku tvořily Chřiby, Hostýnské vrchy, nejvyšší partie Beskyd, Bílých Karpat, Javorníků a Vizovických vrchů. Celková rozloha lokalit s velmi významným zastoupením ZI byla 60 %.

Území s významným zastoupením historické ZI se nacházelo na 20 % rozlohy kraje a dosahovalo téměř dvojnásobek rozlohy současnosti. Lokality s významným zastoupením ZI se soustředily do horních

oblastí vodních toků, nižších nadmořských výšek hornatinných a vrchovinných území Vizovických vrchů či Javorníků a pahorkatinných území (např. Bystřicka, Uherskohradištska a Kroměřížska).

Lokality s nízkým zastoupením historické ZI se nacházely na 13 % celkové rozlohy kraje a byly typické právě pro pahorkatinné části Kroměřížska, Valašskomeziříčska, Bystřicka, Uherskobrodsko nebo Holešovska. Sem spadaly i lokality s velmi nízkým zastoupením historické ZI, nicméně jejich rozloha tvořila pouze 7 % celkové rozlohy kraje (oproti současnosti to bylo o 5 % méně). Největší koncentrace s velmi nízkým zastoupením ZI byly na pomezí Kroměřížska a Holešovska a na Uherskohradištsku.

Obr. 2 Vymezení historické ZI ve Zlínském kraji

Co se týče území bez výskytu historické ZI, jejich celková rozloha byla nižší než v současnosti – nacházely se pouze v 16 čtvercích na Uherskohradištsku, Uherskobrodsku a Kroměřížsku, tj. ve stejných oblastech jako v současnosti. Samotné čtverce však, s výjimkou dvou, byly identifikovány v jiných částech těchto území.

3. Strukturní konektivita

Strukturní konektivita zohledňuje umístění každého prvku ZI v geografickém prostoru ve vazbě na okolní prvky. Jádrový prvek v rámci strukturní konektivity je definován jako jedna souvislá plocha, která může zasahovat do více čtverců, ale zároveň musí pokrývat více než polovinu daného čtverce (v předchozích kapitolách se jako jádrová území označovaly také čtverce s vyšším než polovičním

zastoupením, nicméně se nebral ohled na vnitřní strukturu; uvnitř čtverce se mohlo vyskytovat více menších, izolovaných plošek ZI, které dohromady pokrývaly více než polovinu rozlohy čtverce).

Srovnáním analýz strukturní konektivity z minulosti (Obr. 3) a ze současnosti (Obr. 4) byl zjištěn úbytek celkového počtu čtverců s výskytem definovaných prvků strukturní konektivity, a to o 6 %. To poukazuje na jistou unifikaci krajiny. Oproti minulosti se zvýšila rozloha jádrových prvků (z 55 % na 64 %), často na úkor propojujících prvků (především v horských oblastech, viz Obr. 4), ale snížila se rozloha a počet jádrových prvků, které vykazovaly potenciál na propojení (z 8 % na 5 %). Rozloha potenciálních prvků se víceméně neměnila (v obou časových horizontech tvořila kolem 10 %), ale změnilo se jejich geografické rozšíření – z horských oblastí se přesunuly do oblastí nížin.

Lokalizace jádrových prvků víceméně odpovídá oblastem zmiňovaným v kapitolách 1 a 2. V současnosti jsou jádrové prvky mnohem kompaktnější, než tomu bylo v minulosti (Obr. 3), obzvláště ve vyšších polohách, což svědčí o menší intenzitě využívání těchto částí – to se projevilo nejen v rozšíření lesních celků, ale také převedení orné půdy na louky a pastviny. Oproti minulosti vymizely jádrové prvky v nivě Moravy, které byly nahrazeny buď prvky propojujícími, nebo potenciálními. Celkově se drasticky snížila strukturní konektivita v severní části kraje na Kroměřížsku a Holešovsku a v jižní části kraje na Uherskohradištsku a Uherskobrodsku, kde mnoho prvků ZI zaniklo.

Obr. 3 Strukturní konektivita historické ZI ve Zlínském kraji

Obr. 4 Strukturální konektivita současné ZI ve Zlínském kraji

4. Ekosystémové služby

Krajina je významným poskytovatelem ekosystémových služeb (ES), které jsou důležité nejen pro člověka, ale také pro ostatní organismy. Zdravá krajina má potenciál poskytovat široké spektrum ES, zatímco u poškozené až zdevastované krajiny je potenciál výrazně snížen.

Rozložení potenciální kapacity území poskytovat hlavní skupiny ES je patrné na Obr. 5 (pro regulační ES), Obr. 6 (pro habitatové ES), Obr. 7 (pro produkční ES) a Obr. 8 (pro kulturní ES). Především u regulačních (Obr. 5), habitatových (Obr. 6) a kulturních (Obr. 7) ES jsou jasně patrné oblasti, kde je ZI a na ni vázané ES dostatečná a kde ZI naopak chybí, což se projevuje nedostatečnou (v případě habitatových a kulturní ES až žádnou) kapacitou poskytovat ES. Podrobnější analýzy ukázaly, že velmi vysokou kapacitu poskytovat všechny skupiny ES vykazují jádrová území především lesních a lučních komplexů v Chřibech, Moravsko-Slezských Beskydech, Hostýnských a Vsetýnských vrších, Javorníkách a Bílých Karpatech. Naopak nižší polohy kraje (Kroměřížsko, Holešovsko, Zlínsko, Otrokovicko, Uherskohradištsko, části Uherskobrodsko, Bystřicka, Valašskomeziříčska a Rožnovska) vykazují velmi nízký až žádný potenciál poskytovat ES, a to hlavně v případě regulačních, habitatových a kulturních služeb.

Obr. 5 Potenciál krajiny Zlínského kraje poskytovat regulační ekosystémové služby

Obr. 6 Potenciál krajiny Zlínského kraje poskytovat habitatové ekosystémové služby

Obr. 7 Potenciál krajiny Zlínského kraje poskytovat produkční ekosystémové služby

Obr. 8 Potenciál krajiny Zlínského kraje poskytovat kulturní ekosystémové služby

5. Příčiny nedostatečného zastoupení ZI a analýza antropogenního tlaku

Příčiny nedostatečného zastoupení ZI mohou být dvojího druhu. Prvním je intenzivní zemědělské využití půdy, které je vázáno především na úrodné oblasti. Druhým je pak rozšiřování antropogenních prvků, ať již v podobě zástavby, těžby či dopravní sítě.

Jako nejjednodušší ukazatel pro hodnocení zemědělského využití se jeví zastoupení rozlohy orné půdy v daném čtverci (Obr. 9). Zlínský kraj lze řadit ke krajům s nižší intenzitou zemědělského využití. Orná půda pokrývá cca čtvrtinu rozlohy kraje. Oblasti se zastoupením orné půdy vyšším než tři čtvrtiny rozlohy čtverce zaujímají 15 % celkového počtu čtverců a nacházejí se v nižších, úrodnějších polohách kraje. Nejvíce se tak soustředí do oblastí Kroměřížska, Holešovska, Uherskohradištska a Uherskobrodsko, méně jsou také na Zlínsku, Otrokovicku, Bystřicku a Valašskomeziříčsku.

Obr. 9 Podíl orné půdy ve Zlínském kraji

Jiným ukazatelem pro hodnocení intenzity zemědělského využití je průměrná velikost půdního bloku, vypovídající zpravidla o způsobu zemědělské praxe a jeho důsledcích. Zatímco u velkých půdních bloků lze očekávat výraznější náchylnost k negativním důsledkům, jako je akcelerovaná eroze či snížení prostupnosti krajiny, často související s velmi omezeným výskytem ZI, u menších půdních bloků je obvykle doprovázené ZI více. Její přítomnost pak zvyšuje schopnost krajiny mnohá negativa přidružená k zemědělským činnostem (alespoň částečně) omezovat, především skrze poskytování regulačních ES. Půda využívaná v menších blocích je zpravidla méně náchylná k degradaci. Takový způsob zemědělského využití krajiny, kdy není zohledňováno pouze hledisko maximální produkce, lze považovat za tradičnější a trvale udržitelnější.

V případě orné půdy se jako jedno z protierozních opatření využívá dělení pozemků na segmenty o maximální velikosti 10 hektarů, kde se může pěstovat jeden typ plodiny, a to především tehdy, pokud se na půdním bloku vyskytují plochy se silně erozně ohroženou půdou. V ostatních případech je kritérium stanoveno na 30 ha. Obr. 10 ukazuje rozšíření oblastí, kde průměrná velikost bloku orné půdy překračovala 10 ha a kde se vyskytovaly bloky s nižší průměrnou velikostí. Ve Zlínském kraji dominují oblasti s průměrnou velikostí bloku nižší než 10 ha – jedná se o více než 40 % celkového počtu čtverců s výskytem orné půdy. Oblasti, kde průměrná velikost půdního bloku překračovala 10 ha, se nacházejí

především na Uherskohradištsku a Uherskobrodsku. V ostatních částech kraje s vyšší přítomností orné půdy byly lokality s vyšší průměrnou velikostí půdních bloků v mnohem nižším zastoupení.

Obr. 10 Průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou ve Zlínském kraji

Rozšiřování antropogenních prvků poukazuje nejen na zabor zemědělské půdy, ale také na celkové oslabení schopnosti krajiny poskytovat různé ekosystémové služby. Antropogenní prvky, tj. zastavěné plochy, těžební areály, skládky a staveniště, pokrývají přibližně 9 % celkové rozlohy kraje a tvoří obvykle jasně vymezená jádra či osy rozvoje lidských aktivit. Míra působení antropogenních prvků na své okolí může být znázorněna pomocí zastoupení těchto prvků v rámci daného čtverce kilometrové sítě, přičemž čím vyšší zastoupení, tím větší tlak na okolí. Z tohoto důvodu největší tlak způsobují centra větších sídel, jako je Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí či Rožnov pod Radhoštěm (Obr. 11), nebo sídelní osa podél řeky Dřevnice mezi Otrokovicemi a Zlínem.

Zatímco antropogenní prvky mají většinou plošný vliv na krajinu, dopravní sítě ovlivňují krajinu liniově. I z tohoto důvodu je vhodnější tento jev zobrazovat v podobě hustoty dopravní sítě. Nejvyšší hustotu dopravní sítě vykazují dálnice a rychlostní komunikace, které jsou často obklopeny původními silnicemi nižších tříd. To se týká např. D1 v okolí Kroměříže nebo D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi (Obr. 11). Vyšší koncentrace silniční sítě (ale s nižšími hustotami) jsou také typické pro severní podhůří Chřibů, Hostýnsko-vsetínských vrchů či území mezi Luhačovicemi a Uherským Hradištěm. V těchto místech je vyšší koncentrace sídel, která jsou vzájemně propojena silničními komunikacemi nižší třídy.

Obr. 11 Antropogenní tlak v podobě výskytu antropogenních prvků a hustoty silniční sítě ve Zlínském kraji

Jak již bylo řečeno, největší příčiny nedostatku výskytu ZI lze spatřovat v maximální snaze o zemědělské využití krajiny, neboli v zintenzivňujícím se zemědělském tlaku, a rozšiřování antropogenních ploch. V případě rozšiřování antropogenních ploch je situace relativně jasná, neboť se nejčastěji vážou na samotná sídla (přičemž čím větší sídlo, tím větší rozsah antropogenních ploch, viz Obr. 11).

V rámci snahy o vymezení lokalit podléhajících nejvyššímu zemědělskému tlaku lze jako kritérium stanovit kombinaci vysokého podílu orné půdy (na více než třech čtvrtinách zkoumané lokality) a průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou vyšší než 10 ha. Takto zvolené kritérium ukazuje, že v rámci Zlínského kraje je maximálním zemědělským tlakem postiženo cca 5 % celkové rozlohy území, a to především na Uherskobrodsku a Uherskohradištsku (Obr. 12). Nicméně vysokému zemědělskému tlaku čelí i další části kraje, kde se nacházejí úrodné půdy, jako je oblast Kroměřížska, Holešovska či Valašskomeziříčska.

Obr. 12 Vymezené lokality s vysokým antropogenním tlakem v podobě antropogenních ploch a maximálního zemědělského využití

6. Zvláštní a obecná ochrana území

Prvky zvláštní ochrany území by ze své podstaty měly chránit nejcennější části ZI, zatímco u prvků obecné ochrany území je důraz kladen především na správné fungování krajiny, pro což je důležité nejen vyšší zastoupení prvků ZI, ale také jejich funkční propojení.

Prvky zvláštní ochrany území jsou v tomto úkolu představovány maloplošnými zvláště chráněnými území (MZCHÚ) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Celkem se na území Zlínského kraje vyskytuje 219 MZCHÚ o celkové rozloze 32 km² a 67 EVL o celkové rozloze 1827 km². Pokud se vezmou tyto typy jako celek, v obou je krajinný pokryv tvořen ZI z více než 95 % (pro MZCHÚ to je 99 %, pro EVL 95 %). ZI pokrývá dominantní část prvků zvláštní ochrany území i v jednotlivých případech (Obr. 13, barevně odlišeno zeleně a modře), s několika výjimkami (Obr. 13, barevně odlišeno růžově a červeně).

Z analýz vyplývá, že ve 42 % čtverců kilometrové sítě se vyskytují prvky zvláštní ochrany území, z toho 98 % čtverců obsahuje prvky, kde je ZI zastoupena z více než poloviny. Téměř všechny čtverce s výskytem prvků zvláštní ochrany území jsou napojeny na čtverce s významným či velmi významným zastoupením ZI (Obr. 14). Výjimku tvoří chráněné lokality u Hulína a Uhřic na Kroměřížsku, v jejichž okolí zastoupení ZI nízké či velmi nízké.

Obr. 13 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích zvláštní ochrany území ve Zlínském kraji

Obr. 14 Vztah prvků zvláštní ochrany území Zlínského kraje k okolní ZI

V případě prvků obecné ochrany se pozornost soustředila na regionální a nadregionální Územní systém ekologické stability (ÚSES) a údolní nivy, které se podle zákona 114/92 Sb. řadí mezi významné krajinné prvky. Celková rozloha prvků nadregionálního ÚSES činí téměř 150 km², regionálního pak 123 km² a takto vymezené prvky jsou pokryty z 95 % ZI. Podobně jako u zvláštní ochrany území, i v tomto případě

je situace odlišná z pohledu jednotlivých prvků (Obr. 15). Z tohoto obrázku vyplývá, že menší pokrytí ZI bylo zjištěno hlavně v některých částech biokoridorů.

Obr. 15 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích Územního systému ekologické stability ve Zlínském kraji

Na základě analýz bylo dále zjištěno, že se prvky obecné ochrany území nacházejí na 31 % čtverců kilometrové sítě a na 92 % těchto čtverců je ZI zastoupena více než z poloviny. Jak již bylo řečeno, navržené vedení tras biokoridorů může zahrnovat čtverce s nízkým až velmi nízkým zastoupením ZI (Obr. 16). Případná změna jejich trasy, která by mohla více zahrnout lokality s vyšším zastoupením ZI (např. na Holešovsku a Uherskobrodsku) by sice snížila náklady na jejich realizaci, nicméně jejich

vedení v navržených trasách by naopak pomohlo snížit nedostatek ZI právě v oblastech, které jím nejvíce trpí.

Obr. 16 Vztah prvků Územního systému ekologické stability Zlínského kraje k okolní ZI

Významné krajinné prvky v podobě významných údolních niv zauímají 381 km², nicméně zelená infrastruktura pokrývá pouze kolem 34 % takto vymezeného území. Z Obr. 17 jsou jasně patrné čtverce, kde je ZI nedostatečně zastoupená, a kde tedy dochází nejen k nedostatečné konektivě ZI v nivě, ale také ke snížení potenciálu pro poskytování důležitých ekosystémových služeb, jako je regulace odtoku či retence vody v krajině. Nejvíce postižené lokality jsou vázány na antropogenní plochy a jejich bezprostřední, intenzivně zemědělsky využívané okolí, což je typické především pro nivu Moravy, dolní části obou Bečev, Dřevnice a střední část Vlárý (Obr. 18).

Obr. 17 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích údolních niv ve Zlínském kraji

Obr. 18 Vztah vymezené údolní nivy k okolní ZI a zástavbě ve Zlínském kraji

7. Problémové lokality

Výsledky analýz popsané v předchozích kapitolách ukazují, že nedostatečné zastoupení ZI často podmiňuje nedostatek různých ekosystémových služeb a nižší strukturní konektivitu. Nedostatek ZI je naopak značně ovlivněn vysokým zemědělským tlakem. Proto kombinací těchto dvou kritérií lze vymezit oblasti, u kterých je nedostatek ZI nejpalčivějším problémem.

V rámci Zlínského kraje bylo vymezeno celkem 40 čtverců, které jsou situovány v nížinných a pahorkatinných částech kraje (Obr. 19), a ve kterých podíl orné půdy přesahuje 75 % jejich rozlohy a ZI se vyskytuje ve velmi nízkém zastoupení nebo se vůbec nevyskytuje. Tyto tzv. problémové lokality lze rozdělit do tří skupin na základě kombinace míry zastoupení ZI, průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou a svažitosti obdělávaných pozemků.

První skupinu tvoří 14 čtverců. V těchto čtvercích se na regionální úrovni nevyskytuje žádný prvek ZI a zároveň jsou podrobeny maximálnímu zemědělskému tlaku, tj. vysokému podílu orné půdy a zároveň výskytu velkých bloků s ornou půdou. Největší množství těchto čtverců je na pomezí Uherskohradištska a Uherskobrodsko (Obr. 19). Několik čtverců z této skupiny se pak nachází na Kroměřížsku u Hulína a na pomezí Kroměřížska a Prostějovska.

Obr. 19 Lokalizace a vymezení různých typů problémových oblastí

Druhá skupina, která je charakterizována velmi nízkým zastoupením ZI a svažitými zemědělskými pozemky podléhajícími maximálnímu zemědělskému tlaku, je nejpočetnější, neboť do ní spadá 21 čtverců. Koncentrace těchto lokalit je převážně v pahorkatinných částech kraje na Kroměřížsku a Uherskohradištsku; ojedinělé výskyty jsou také na Uherskobrodsku, Otrokovicku a Valašskomeziříčsku.

Poslední, třetí skupina, je nejméně četná – bylo sem zařazeno pouze 5 čtverců. V těchto čtvercích nebyla zaznamenána žádná ZI na regionální úrovni a průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou se pohybuje do 10 ha; zemědělský tlak se tak projevuje především vysokým podílem orné půdy,

zatímco velikost jednotlivých bloků s ornou půdou je relativně nižší. Tyto lokality leží na Kroměřížsku a jedna také na Uherskohradištsku.

7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI

Ve vymezených problémových lokalitách bylo v následujících krocích provedeno několik analýz, které by měly napomoci k formulování doporučení pro doplnění ZI. První analýza se věnovala podrobnému zmapování ZI využitím negeneralizovaného KVES. Výsledky ukázaly, že rozloha prvků ZI ani v jednom případě nepřesáhla 14 % celkové rozlohy analyzovaného problémového čtverce. Na druhou stranu, každý problémový čtverec v sobě zahrnoval alespoň nějakou část ZI (minimální výměra byla 0,3 % rozlohy čtverce). Další výsledky jsou zaznamenány v Tab. 1. Z ní vyplývá, že ve větší části vymezených problémových čtverců zaujímá rozloha ZI méně než 5 % z rozlohy celkové.

Tab. 1 Počet vymezených problémových čtverců s různou mírou výskytu podrobné ZI

rozloha ZI	počet čtverců
žádná	0
< 1 %	7
1 – 5 %	17
5 – 10 %	10
> 10 %	6

7.2 Analýza vlastnictví

V současnosti, i v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, existuje mnoho iniciativ poukazujících na potřebu zvýšení rozlohy a množství ZI v krajině. Bohužel je stále jen velmi málo uvědomělých vlastníků pozemků, kteří by byli ochotni na svých pozemcích tyto prvky realizovat. Z různých výzkumů (např. viz Zandlová et al. 2023) vyplývá, že tato aktivita by se měla nejčastěji odehrávat na pozemcích obcí či států. Proto byly ve výše vymezených problémových lokalitách analyzovány vlastnické poměry právě těchto dvou typů subjektů.

Analýza prostorového rozložení obecních a státních pozemků odhalila, že ve čtyřech problémových lokalitách neexistuje pozemek s ornou půdou, který by vlastnila obec nebo stát. Podíl obecních nebo státních pozemků s ornou půdou do pěti procent rozlohy čtverce se vyskytuje na 30 vymezených lokalitách, zatímco na 6 lokalitách je podíl vyšší než 10 %. Nejvíce těchto lokalit se nachází na Uherskohradištsku mezi Uherským Hradištěm a Buchlovicemi. Další lokality jsou u Otrokovic, v podhůří Chřibů na Kroměřížsku a u Kunovic na Valašskomeziříčsku.

V případě potenciálu pro obnovu, resp. rozšíření ZI na pozemcích s ornou půdou ve vlastnictví obcí je situace poněkud odlišná (Obr. 20). Na šesti lokalitách není evidován žádný obecní pozemek s ornou půdou (dvě na Uherskobrodsku, dvě na Kroměřížsku a dvě na pomezí Holešovska a Přerovska). Ve většině (28) problémových lokalit se zastoupení obecních pozemků s ornou půdou pohybovalo do 5 % rozlohy čtverce. Rozloha obecních pozemků s ornou půdou vyšší než 5 % rozlohy čtverce byla nalezena

u čtyř čtverců (u Boršic na Uherskohradištsku, Roštína a Uhřic na Kroměřížsku, a Kunovic na Valašskomeziříčsku) a vyšší než 10 % u dvou čtverců u Starého Města u Uherského Hradiště.

Obr. 20 Podíl obecních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Zlínského kraje

V případě státních pozemků s ornou půdou byla situace v problémových lokalitách mnohem horší – jen u 15 lokalit byl zaznamenán nějaký pozemek ve vlastnictví státu. V taktovém to případě však podíl nedosahoval ani 5 % celkové rozlohy čtverce. Největší koncentrace lokalit se státními pozemky s ornou půdou se nacházely na Uherskohradištsku, ojedinělé případy byly nalezeny i na Kroměřížsku (Obr. 21).

Obr. 21 Podíl státních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Zlínského kraje

7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou jedním z nástrojů, který může pomoci zvyšování podílu ZI v krajině. Proto bylo zjišťováno, jestli byla v identifikovaných problémových lokalitách navržena opatření v rámci KPÚ, jejichž realizace by k zvýšení zastoupení ZI napomohla. Podle dostupných zdrojů se na více než polovině problémových lokalit ve Zlínském kraji nevyskytují žádná navržena opatření (Obr. 22). Ve čtyřech lokalitách navržena opatření pokrývají více než desetinu rozlohy čtverce, v 15 pak méně než desetinu rozlohy čtverce. Pokud navržena opatření přesahují desetinu rozlohy čtverce, jedná se především o organizační opatření spočívající ve změně typu hospodaření, typicky protierozní rozmísťování plodin a zatravňování. V lokalitách, kde jsou navržena opatření plánována na méně než desetinu rozlohy, jsou tato opatření kombinací ekologických opatření v podobě výsadby interakčních prvků, biokoridorů, biocenter, větrolamů, případně obecně pojmenované krajinné zeleně, a zpřístupnění pozemků v podobě polních cest.

Obr. 22 Výskyt míry zastoupení navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v problémových lokalitách Zlínského kraje

7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území

Další dílčí analýza, která byla v problémových lokalitách provedena, se týkala přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území. Tato analýza by měla napomoci při případné prioritizaci, do kterých lokalit přednostně směřovat prostředky na obnovu, resp. rozšíření ZI.

V naprosté většině (73 %) problémových lokalit se žádný prvek zvláštní nebo obecné ochrany území nevyskytoval (Obr. 21). Pokud byl výskyt zaznamenán, jednalo se především o prvky obecné ochrany území (v 9 případech). Do dvou čtverců, které se vyskytují na Kroměřížsku, zasahují prvky zvláštní

ochrany. Ve všech případech by se pro zlepšení aktuálního stavu jednalo především o rozšíření existující ZI v různé míře, přičemž ve dvou čtvercích na Uherskobrodsku, kde je rozloha ZI minimální (nedosahuje ani 0,5 % rozlohy čtverce) by měly být realizace nové výsadby rozsáhlejší.

Obr. 23 Výskyt prvků zvláštní a obecné ochrany území v problémových lokalitách Zlínského kraje

7.5 Analýza výskytu historické ZI

Jednou z možností pro doplnění současné ZI v problémových lokalitách novými prvky je využití prvků historické ZI, která byla v minulosti mnohem více rozšířena (viz kapitola 2). Tím umožňovala větší konektivitu a multifunkčnost ZI, tedy dvou základních parametrů, které má funkční ZI splňovat. Proto je analýza výskytu historické ZI v problémových lokalitách jedním z nejdůležitějších kroků, které mohou napomoci při formulování doporučení, jak současnou ZI doplnit.

Historická ZI se v jednotlivých problémových lokalitách s výjimkou dvou vyskytovala v různé míře (Obr. 24). Lokality bez výskytu historické ZI lze nalézt na Uherskohradištsku u Ostrožské Nové Vsi a na pomezí Uherskohradištska a Veselska. Mírně převažovaly lokality, kde bylo velmi nízké zastoupení historické ZI – jednalo se o 22 lokalit. V 16 lokalitách pak bylo zastoupení historické ZI nízké. Tyto lokality byly vázány hlavně na severní podhůří Chřibů na jihozápadě Kroměřížska, v ojedinělých případech byly identifikovány i v jižním podhůří Chřibů a dále na pomezí Uherskobrodsko a Uherskohradištska. V těchto částech naopak dominovaly lokality s velmi nízkým zastoupením historické ZI a jejich větší výskyt byl také zaznamenán v rovinatější severovýchodní části Kroměřížska.

Obr. 24 Výskyt historické ZI v problémových lokalitách Zlínského kraje

8. Doporučení pro doplnění současné ZI

8.1 Klasifikace problémových lokalit

Dílní analýzy zmíněné v předchozí kapitole umožňují přesněji zacílit různé formy snah o doplnění současné ZI. Mohou rovněž napomoci při rozhodování, jaké priority si v tomto ohledu stanovit, a napovědět, kde by mohlo být doplnění současné ZI snazší (např. díky dostupnosti obecních a státních pozemků).

Problémové lokality byly na základě těchto analýz, navržených obecných doporučení (viz kapitola 2.8 v metodické části) a s důrazem na možný potenciál využití historické ZI rozděleny do pěti typologických skupin (Obr. 25).

Nejpočetnější skupinu (24 případů) tvoří lokality, v nichž se vyskytují obecní nebo státní pozemky s ornou půdou a zároveň zde v minulosti byla zaznamenána ZI v různé podobě (na Obr. 25 zakresleno fialovou barvou). Nejvíce jsou tyto lokality soustředěny na Kroměřížsku a Uherskohradištsku, ojedinělé případy se nacházejí i na Uherskobrodsku, Holešovsku a Valašskomeziříčsku. V 10 lokalitách byla v rámci KPÚ navržena společná opatření, která mohou napomoci zvýšení rozlohy ZI.

Druhou nejpočetnější skupinou s deseti případy jsou lokality, kde jsou obecní či státní pozemky s ornou půdou, části zvláštní nebo obecné ochrany a ZI se tu vyskytovala i v minulosti (na Obr. 25 zakresleno tmavě modrou barvou). Tyto lokality se soustředí na Kroměřížsko a Uherskohradištsko, částečně je lze nalézt i na Otrokovicu a Uherskobrodsku. V šesti lokalitách nebyla navržena žádná opatření v rámci KPÚ přispívající k rozšíření ZI.

Ve třech lokalitách – u Hulína a Stříleka na Kroměřížsku (na Obr. 25 žlutou barvou), byla zaznamenána historická ZI, ale nevyskytují se zde žádné obecní či státní pozemky s ornou půdou. Ve dvou z nich (lokality u Hulína) přitom byla navržena opatření v rámci KPÚ umožňující zvýšení rozlohy ZI.

Pro lokality u Ostrožské Lhoty na Uherskohradištsku a Blatnice pod Svatým Antonínkem (lokality na hranici s Jihomoravským krajem) je typická přítomnost obecních nebo státních pozemků s ornou půdou a navrženými opatřeními v rámci KPÚ zvyšující podíl ZI (na Obr. 25 růžovou barvou). Do těchto lokalit nezasahují prvky zvláštní či obecné ochrany území a zároveň se zde v minulosti ZI nevyskytovala.

Poslední lokalita nacházející se severně od Uherského Brodu (na Obr. 25 zakresleno světle modrou barvou) se vykazuje jak nedostatkem obecních či státních pozemků s ornou půdou a žádnými opatřeními v rámci KPÚ, tak nepřítomností prvků zvláštní či obecné ochrany území a/nebo historické ZI.

Obr. 25 Lokality s cílenými doporučeními pro doplnění současné ZI ve Zlínském kraji

8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách

Pro zvýšení podílu zelené infrastruktury především v problémových lokalitách, ale i v jiných lokalitách s nedostatečným zastoupením ZI, je možné využít řadu různých opatření a nástrojů jak dotačního charakteru, tak i mimo dotační mechanismy. Mezi významné dotační nástroje patří Program péče o krajinu MŽP, zejména podprogram B určený na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a realizaci opatření ve volné krajině, včetně obnovy a tvorby krajinných prvků. V rámci

strategického plánu státní zemědělské politiky má pro zvýšení podílu ZI stěžejní význam zejména Podpora rozvoje venkova, která se člení na několik dalších částí. Z agroenvironmentálně-klimatických opatření v krajině lze zmínit zatravňování orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, výsadbu krajnotvorných sadů, výsadbu biopásů na orné půdě. Lze také využít opatření v rámci podprogramů: ekologické zemědělství, zalesňování orné půdy, agrolesnictví, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě, pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu prvků zelené infrastruktury. Cílem pozemkových úprav není jen umožnit lepší hospodaření, ale také zlepšení kvality života na venkově, ochrana životního prostředí, půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, celkové zajištění ekologické stability krajiny a zvýšení její estetické funkce. Mezi typické možnosti využití pozemkových úprav patří i budování nových polních cest, jejichž okolí lze vhodně doplnit zelenými prvky v krajině. Velký potenciál se také skýtá u opatření v krajině zlepšujících hospodaření s vodou, zejména jde o budování mokřadů tůní, revitalizaci vodních toků a jejich okolí. Pro tyto činnosti představují podklady v podobě starých map zachycujících jak historickou ZI tak cestní síť významný zdroj inspirace.